

DINI-Zertifikat FÜR OPEN-ACCESS-PUBLIKATIONSDIENSTE 2025 (RFC-Version!)

Das vorliegende Dokument steht unter einer Creative-Commons-Lizenz: CC-BY.

Siehe <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Das Dokument ist online unter der URL <https://doi.org/10.5281/zenodo.15340317> verfügbar.

Anmerkungen bitte bis zum 4. Juni 2025 per E-Mail an: zertifikat-rfc@dini.de

Herausgebende: Arbeitsgruppe Elektronisches Publizieren der Deutschen Initiative für Netzwerkinformation e.V. (DINI) <https://dini.de/e-pub>

Veränderungsangaben beziehen sich immer auf Änderungen von der Zertifikats-Version 2022 zur -Version 2025.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Über DINI	3
1 Zielstellung und Gegenstand des DINI-Zertifikats	4
1.1 Hintergrund	4
1.2 Ziele und Wirkungsweise des DINI-Zertifikats	5
1.3 Gegenstand des DINI-Zertifikats	7
1.4 DINI-ready: Modularisierung des Zertifizierungsprozesses	8
2 Kriterienkatalog	10
2.1 Sichtbarkeit des Gesamtangebots	11
2.2 Leitlinien (Policy)	14
2.3 Unterstützung für Autor*innen und Herausgeber*innen	17
2.4 Rechtliche Aspekte	21
2.5 Informationssicherheit	26
2.6 Erschließung und Schnittstellen	29
2.7 Offene Metriken	33
2.8 Langzeitarchivierung	35
2.9 OAI-Schnittstelle	37
2.10 OAI-PMH: Weitere Anforderungen	41
2.10.1 Set für Open-Access-Dokumente	41
2.10.2 Sets für fachliche Zuordnung	41
2.10.3 Sets für Dokument- und Publikationstypen	42
2.10.4 Sets für Publikationsstatus	43
2.10.5 Umgang mit gelöschten Datensätzen	44
2.10.6 Datenflusskontrolle	45
2.11 Metadaten-Anforderungen der OAI-Schnittstelle	47
3 Vergabemodus und Evaluierung	52

Über DINI

unverändert

Die Entwicklung der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie verursacht einen Wandel innerhalb der Informationsinfrastrukturen der Hochschulen und anderer Forschungseinrichtungen. Dieser Wandel ist ein zentrales Thema in der deutschen Hochschullandschaft und setzt mehr als bisher Absprachen, Kooperationen, Empfehlungen und Standards voraus. Die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation (DINI) unterstützt diese Entwicklung.

DINI wurde gegründet, um die Verbesserung der Informations- und Kommunikationsdienstleistungen und die dafür notwendige Entwicklung der Informationsinfrastrukturen an den Hochschulen regional und überregional zu fördern. Durch Absprachen und Arbeitsteilung zwischen den Infrastruktureinrichtungen soll das Informationstechnik- und Dienstleistungsangebot weiter verbessert werden. Hierfür ist auch die gemeinsame Entwicklung von Standards und Empfehlungen erforderlich.

DINI ist eine Initiative der drei Partnerorganisationen:

- AMH (Arbeitsgemeinschaft der Medienzentren an Hochschulen e. V.),
- dbv (Deutscher Bibliotheksverband Sektion 4: Wissenschaftliche Universalbibliotheken) und
- ZKI (Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung in Lehre und Forschung e. V.) mit Wissenschaftseinrichtungen und -organisationen.

DINI verfolgt die Ziele,

- beispielhafte Lösungen bekannt zu machen und für die Nachnutzung zu empfehlen,
- die Erarbeitung, Anwendung und Weiterentwicklung von Standards anzuregen, zu unterstützen sowie Empfehlungen für deren Einsatz zu verbreiten,
- Kompetenzzentren zu registrieren und mithilfe moderner netzbasierter Instrumente bekannt zu machen,
- den übergreifenden Erfahrungsaustausch durch Tagungen, Workshops, Expertengespräche u. Ä. zu verbessern,
- Förderprogramme bekannt zu machen und neue Programme anzuregen.

1 Zielstellung und Gegenstand des DINI-Zertifikats

1.1 Hintergrund

inhaltliche Änderungen

Das Publikationswesen ist ein wesentlicher Stützpfeiler des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts und der Wissenschaft insgesamt. Es hat seinen festen Platz im Forschungskreislauf. Zu den Kennzeichen des wissenschaftlichen Publizierens gehören

- A. die Organisation einer effektiven Kommunikation zwischen ([***Glossarlink](#)) *Autor*innen* und allen potenziellen Rezipient*innen, d. h. die Sicherstellung einer adäquaten Verbreitung,
- B. ein hohes Maß an Vertrauenswürdigkeit, das den ([***Glossarlink](#)) *Nutzenden* des Publikationswesens vermittelt wird (z. B. in Bezug auf die Wahrung des Urheberrechts, das Prioritätsrecht sowie die Authentizität und die inhaltliche Qualität wissenschaftlicher Arbeiten) sowie
- C. Nachhaltigkeit und Nachprüfbarkeit (dauerhafte Zitierbarkeit und langfristige Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit von einzelnen Schritten auf dem Weg zur Veröffentlichung).

Diese allgemeinen Erwartungen an das wissenschaftliche Publizieren stehen im Einklang mit der *Guten Wissenschaftlichen Praxis* (DFG-Kodex siehe <https://wissenschaftliche-integritaet.de>; ÖAWI siehe <https://oeawi.at>). Mit dem vorliegenden Kriterienkatalog werden sie in konkrete Mindestanforderungen übersetzt, die an ([***Glossarlink](#)) *Open-Access-Publikationsdienste* zu stellen sind. Diese bilden als Plattformen für die Veröffentlichung und Bereitstellung wissenschaftlicher Publikationen in elektronischer Form wichtige Knotenpunkte für den wissenschaftlichen Kommunikationsprozess und tragen als Open-Access-Dienste zur Verbreitung und Demokratisierung von Wissen bei.

Unter dem Begriff *Open-Access-Publikationsdienste* werden insbesondere die folgenden Dienste zusammengefasst (siehe auch die [Begriffsdefinitionen in Abschnitt 4](#)):

- Institutionelle Open-Access-Repositoryen
- Institutionen übergreifende Open-Access-Repositoryen
- Fachbezogene Open-Access-Repositoryen
- ([***Glossarlink](#)) *multifunktionale Systeme*
- Open-Access-Zeitschriften

Das DINI-Zertifikat wurde von der *DINI-Arbeitsgemeinschaft Elektronisches Publizieren* (<https://dini.de/ag/e-pub/>) entwickelt, die die erste Version im Jahr 2004 vorlegte. Der Kriterienkatalog des Zertifikats wird von in der AG vertretenen Expert*innen seitdem alle drei

Jahre an aktuelle Entwicklungen und Anforderungen angepasst und in andere Sprachen übersetzt. Beim aktuellen Zertifikat handelt es sich um die nunmehr achte Version.

Aktuelle Entwicklungen

Mit der vorliegenden Version wird anerkannt, dass Open-Access-Publikationsdienste zunehmend Teil von umfassenderen Infrastrukturen sind, die über die reine Veröffentlichung von Open-Access-Volltexten hinaus weitere Objekte oder Angebote beinhalten können (z.B. Forschungsdaten, Bibliografien). Diese multifunktionalen Systeme sind grundsätzlich zertifizierbar, sofern sie den Anforderungen des vorliegenden Kriterienkatalogs entsprechen. Es gelten dabei insbesondere die Kriterien [M.1-4 \(Darstellung OA-Publikationen\)](#) und [M.2-8 \(OA-Policy\)](#). Die Zertifizierung einzelner Komponenten solcher multifunktionaler Systeme ist nicht Gegenstand des vorliegenden Zertifikats. Perspektivisch soll sich das nächste Zertifikat, die neunte Version 2028, verstärkt der Komplexität multifunktionaler Systeme widmen.

Im Sinne einer Internationalisierung des DINI-Zertifikats wird ein perspektivischer Umstieg im kommenden DINI-Zertifikat 2028 vom „Gemeinsamen Vokabular für Publikations- und Dokumenttypen“ auf die COAR Resource Types vorbereitet. Bereits im jetzigen Zertifikat von 2025 wird auch im Kontext der Internationalisierung eine vereinheitlichte Mindestanforderung nach DDC-Klassen statt der DNB-Sachgruppen eingeführt.

Weitere aktuelle Entwicklungen betreffen die europaweite Stärkung des [\(***\)Glossarlink](#) *Diamond Open Access* als einer Facette von Open Access. Das Zertifikat ermöglicht in seiner Allgemeingültigkeit bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Zertifizierung von entsprechenden Publikationsdiensten, insbesondere Diamond-Open-Access-Zeitschriften. Dabei wird den Besonderheiten des Diamond Open Access noch keine Rechnung getragen. Die AG Elektronisches Publizieren wird die weitere Entwicklung zu Diamond Open Access verfolgen und im Austausch mit Stakeholdern wie dem European Diamond Capacity Hub (EDCH) [\(***\)external Link](#) und dem National Capacity Centre, der Servicestelle für Diamond Open Access (SeDOA) [\(***\)external Link](#) einen möglichen Beitrag zur Entwicklung erörtern.

1.2 Ziele und Wirkungsweise des DINI-Zertifikats

inhaltliche Änderungen

Das DINI-Zertifikat für Open-Access-Publikationsdienste dient im Wesentlichen vier übergeordneten Zielen:

1. **Verbesserung der Publikationsinfrastruktur** für das elektronische Publizieren
2. **Stärkung** [\(***\)Glossarlink](#) *Open-Access-basierter Publikationsformen*
3. **Integrationsfähigkeit** von Open-Access-Publikationsdiensten gemäß Prinzipien offener und transparenter Wissenschaft und Forschung
4. **bruchloser Anschluss** von Open-Access-Publikationsdiensten an Prozessketten für Forschungs(daten)-Infrastrukturen.

Die genannten Zielstellungen werden mithilfe des DINI-Zertifikats und des zugrundeliegenden Kriterienkatalogs auf folgende Weise erreicht:

1. Das DINI-Zertifikat vermittelt **Maßstäbe, Richtlinien** und **Best Practices**; es trägt zu einem allgemeinen Verständnis der wesentlichen Merkmale des elektronischen wissenschaftlichen Publizierens bei. Die Anforderungen unterstützen deren Realisierung. Durch den detailliert formulierten Anforderungskatalog und die permanente praktische Erprobung bietet das DINI-Zertifikat auch eine Orientierung für weitere Diskussionen und die regelmäßige Anpassung und Überarbeitung der Richtlinien.
2. Das DINI-Zertifikat wird seit 2004 als Kriterienkatalog von ausgewiesenen Expert*innen der Fachgemeinschaften kontinuierlich entwickelt und hat sich als **De-facto-Standard** etabliert. Auf insbesondere internationales Interesse reagiert das DINI-Zertifikat mit **schrittweiser Internationalisierung**.
3. Das DINI-Zertifikat entfaltet eine **Wirkung in Richtung von [\(***\)Glossarlink](#) Betreibenden**. Durch die Mindestanforderungen und Empfehlungen ergibt sich ein Katalog an Aspekten (und darauf basierend eine Abfolge an Schritten), die beim Aufbau oder der Weiterentwicklung eines [\(***\)Glossarlink](#) *Open-Access-Publikationsdienstes* für das elektronische Publizieren berücksichtigt werden müssen. Es dient damit der Qualifizierung von Personen, die für den Aufbau und Betrieb von Publikationsdiensten verantwortlich sind.
4. Das DINI-Zertifikat entfaltet eine **Wirkung in Richtung von Geldgeber*innen** (Fördernde von Informationsinfrastruktur, betreibende Einrichtungen). Ihnen werden Aufwand und Kosten und auch das Maß an Professionalität verdeutlicht, die mit dem Betrieb von Open-Access-Publikationsdiensten verbunden sind. Komplementär dazu werden die Mehrwerte vermittelt, die aus einem soliden, standardisierten und nachhaltigen Dienst entstehen können. Darüber hinaus bietet das DINI-Zertifikat Orientierung für Forschungsfördernde. Es kann herangezogen werden, um zu entscheiden, auf welcher organisatorischen und technischen Basis Open-Access-Publikationen veröffentlicht und Publikationsdienste aufgebaut werden sollten.
5. Das DINI-Zertifikat entfaltet eine **Wirkung in Richtung von Forschenden**, die Open-Access-Publikationsdienste als [\(***\)Glossarlink](#) *Autor*innen* oder [\(***\)Glossarlink](#) *Herausgeber*innen* nutzen. Das DINI-Zertifikat hat in diesem Sinne den Charakter eines einfach zu erfassenden Verbrauchersiegels. Durch das DINI-Zertifikat werden zertifizierte Publikationsdienste innerhalb ihrer Einrichtung oder Disziplin als vertrauenswürdige Partner ausgewiesen.
6. Das DINI-Zertifikat zielt auf eine **Verbesserung der Qualität von Publikationsdiensten** – unter anderem in Bezug auf die organisatorische und technische Nachhaltigkeit, die Interoperabilität und die Transparenz. Diese Wirkung lässt sich am besten im Falle zertifizierter Dienste nachvollziehen. Sie entfaltet sich aber auch dadurch, dass der Kriterienkatalog vielfach als Richtschnur für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Publikationsdiensten verwendet wird, auch wenn sich daran nicht in jedem Fall ein formaler Zertifizierungsprozess anschließt.

7. Das DINI-Zertifikat wirkt bei zertifizierten Publikationsdiensten als **Gütesiegel** und bildet damit einen positiven Anreiz zur Nutzung.

1.3 Gegenstand des DINI-Zertifikats

inhaltliche Änderungen

Der Kriterienkatalog des DINI-Zertifikats und der darauf aufbauende Zertifizierungsprozess beziehen sich auf [\(***\)Glossarlink](#) *Open-Access-Publikationsdienste* mit den dazugehörigen Kernkomponenten und -prozessen.

Anbieter von Open-Access-Publikationsdiensten sind vorrangig wissenschaftliche Einrichtungen (Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen) und wissenschaftliche Organisationen (Fachgesellschaften), darüber hinaus aber auch nicht-kommerzielle oder kommerzielle, verlegerisch tätige Anbieter im Open-Access-Bereich sowie Wissenschaftler*innen, letztere insbesondere als Herausgebende von Open-Access-Zeitschriften. Open-Access-Publikationsdienste in diesem Sinne müssen insbesondere in Bezug auf die Art der Publikationen, für die sie gedacht sind, beschrieben werden (institutionelle, fachliche, formale Aspekte). Sie sind durch folgende Kernprozesse gekennzeichnet:

- Dienstleistungen für [\(***\)Glossarlink](#) *Autor*innen* und ggf. [\(***\)Glossarlink](#) *Herausgeber*innen*,
- Übernahme, Aufbereitung und langfristige Speicherung der zur Publikation gehörenden elektronischen [\(***\)Glossarlink](#) *Dokumente* inklusive der [\(***\)Glossarlink](#) *Metadaten*,
- öffentliche Bereitstellung der Publikationen, Sicherstellung der Auffindbarkeit für den unmittelbaren menschlichen und den für übergreifende Dienste erforderlichen maschinellen Zugriff sowie Weitergabe der Metadaten und ggf. Publikationen.

Diese Kernprozesse werden durch folgende Komponenten realisiert oder unterstützt:

- eine zugrundeliegende **Organisationsstruktur** (wird im Zertifikat allerdings nicht betrachtet),
- das **technische Basissystem**,
- **Benutzerschnittstellen** (insbesondere Webfrontend, [\(***\)Glossarlink](#) *Deposit License*),
- **technische Schnittstellen** (insbesondere OAI-Schnittstelle).

Die technische und organisatorische Umsetzung von Open-Access-Publikationsdiensten kann sehr unterschiedlich sein – sowohl bezüglich der Ausgestaltung und organisatorischen Verteilung der Zuständigkeiten als auch in Bezug auf die Einbindung in eine übergreifende Infrastruktur (Stand-alone-Dienste mit eigener Instanz einer Repositorien- oder Zeitschriften-Software; Nutzung eines Hosting-Angebots einer internen oder externen Dienstleistung; Integration in andere Bestandteile einer institutionellen

Informationsinfrastruktur – z. B. Forschungsinformationssystem, Campusmanagement, institutionelle Bibliografie).

Gegenstand der Bewertung und der Zertifizierung sind aber jeweils nur die für die Erbringung des Dienstes relevanten Prozesse und Komponenten. Auch wenn der Publikationsdienst technisch und organisatorisch in eine übergreifende Infrastruktur integriert ist, kann das Zertifikat daher weiterhin von der konkreten Umsetzung des Dienstes abstrahieren und auf der vorliegenden Kriterienstruktur aufsetzen. Deziert nicht Gegenstand der Bewertung sind übergreifende oder über den Publikationsdienst hinausgehende Aspekte von Campusmanagement- oder [\(***\)Glossarlink](#) *Forschungsinformationssystemen* oder von Diensten zum Forschungsdatenmanagement oder zur Fachinformation.

1.4 DINI-ready: Modularisierung des Zertifizierungsprozesses

redaktionelle Änderungen

Das DINI-Zertifikat wird grundsätzlich an einzelne [\(***\)Glossarlink](#) *Open-Access-Publikationsdienste* vergeben. Antragstellende sind in der Regel die [\(***\)Glossarlink](#) *Betreibenden* eines Open-Access-Repositorys beziehungsweise die Verantwortlichen für eine Open-Access-Zeitschrift.

Für viele Repositorien und Zeitschriften werden die technischen Komponenten jedoch durch sogenannte [\(***\)Glossarlink](#) *Hosting-Dienste* bereitgestellt, die jeweils mehrere gleichartige Dienste betreuen. Die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, die für den Aufbau und den Betrieb eines solchen Dienstes erforderlich sind, verteilen sich in diesen Fällen auf unterschiedliche Einrichtungen. Es wird erwartet, dass diese Spezialisierung und Zentralisierung im Bereich von Open-Access-Publikationsdiensten noch weiter zunehmen wird.

Um diese Situation zukünftig besser abzubilden und das Zertifizierungsverfahren sowohl auf Seiten der Antragstellenden als auch für die Begutachtung zu vereinfachen, wurde bereits mit dem DINI-Zertifikat 2013 ein zusätzliches Instrument eingeführt, das auch in der aktuellen Version fortgeführt wird: DINI-ready. Hosting-Dienste können sich in einem vorgeschalteten Prozess bestätigen lassen, dass bestimmte Mindestanforderungen aus dem Kriterienkatalog grundsätzlich für alle von ihnen betreuten Dienste erfüllt sind; dies wird in einer gesonderten Vereinbarung zwischen DINI und dem Hosting-Anbieter festgehalten. Antragstellende einer Zertifizierung der hier gehosteten Publikationsdienste, die also bereits nach dem aktuellen Zertifikat evaluierte Hosting-Dienste zur technischen Realisierung nutzen, müssen in konkreten Zertifizierungsverfahren die Fragen zu den betreffenden Kriterien nicht mehr ausfüllen. Diese werden im Fragebogen als durch DINI-ready erfüllt markiert. Es erfolgt dann keine gesonderte Begutachtung.

Die DINI-ready-Zertifizierung erfolgt für Not-for-Profit-Organisationen ohne Berechnung. Bei For-Profit-Organisationen und Einrichtungen, die einen wesentlichen Werbegewinn durch die Begutachtung erwarten lassen, wird DINI dies nach Aufwand berechnen. Ein Angebot kann in der DINI-Geschäftsstelle erfragt werden.

2 Kriterienkatalog

unverändert

Das DINI-Zertifikat umfasst insgesamt elf Kriterien, die in diesem Abschnitt detailliert beschrieben werden. Im Einzelnen handelt es sich um:

- [Kriterium 1](#) – Sichtbarkeit des Gesamtangebotes
- [Kriterium 2](#) – Leitlinien (Policy)
- [Kriterium 3](#) – Unterstützung für Autor*innen und Herausgeber*innen
- [Kriterium 4](#) – Rechtliche Aspekte
- [Kriterium 5](#) – Informationssicherheit
- [Kriterium 6](#) – Erschließung und Schnittstellen
- [Kriterium 7](#) – Offene Metriken
- [Kriterium 8](#) – Langzeitverfügbarkeit
- [Kriterium 9](#) – OAI-Schnittstelle
- [Kriterium 10](#) – OAI-PMH: Weitere Anforderungen
- [Kriterium 11](#) – Metadaten-Anforderungen der OAI-Schnittstelle

Die elf Kriterien sind jeweils in Mindestanforderungen (M) und Empfehlungen (E) unterteilt. Für die Erteilung des DINI-Zertifikats müssen alle Mindestanforderungen erfüllt sein. Die zusätzlichen Empfehlungen dienen zur Orientierung im Sinne von Best-Practice-Lösungen und zeigen zukünftige Entwicklungstendenzen für Open-Access-Publikationsdienste auf. Für die Erteilung des DINI-Zertifikats in der aktuellen Fassung müssen die als Empfehlung gekennzeichneten Punkte nicht erfüllt sein. Es ist allerdings vorgesehen, das DINI-Zertifikat auch in Zukunft kontinuierlich fortzuschreiben, und es ist wahrscheinlich, dass dann zumindest einige der jetzigen Empfehlungen in einer späteren Version als Mindestanforderungen eingestuft werden.

Jeder Abschnitt wird durch einen kurzen Einführungstext eingeleitet, in dem das jeweilige Kriterium eingeordnet und die Notwendigkeit für entsprechende Anforderungen erläutert wird. Die Anforderungen innerhalb der einzelnen Kriterien sind so formuliert, dass sie im Sinne einer Checkliste mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Zu jedem Punkt finden sich zusätzlich Erläuterungen von Begriffen, Interpretationen oder Konkretisierungen, Begründungen oder Beispiele.

2.1 Sichtbarkeit des Gesamtangebots

unverändert, außer E1.5 (bisher in 2.4)

Die größere Sichtbarkeit und damit die potenziell höhere Wahrnehmung sind kennzeichnende Vorteile elektronischer Publikationen, insbesondere dann, wenn sie im Sinne von [\(***\)Glossarlink](#) *Open Access* veröffentlicht werden. Um dieses Potenzial tatsächlich ausschöpfen zu können, muss das Gesamtangebot des zugrundeliegenden Dienstes möglichst weit bekannt gemacht werden. Es muss sowohl für unmittelbar Nutzende sichtbar sein – unabhängig davon, ob sie vorhandene Publikationen lesen bzw. anderweitig nutzen oder ob sie selbst publizieren wollen – als auch für übergreifende oder fachspezifische Dienste. Darunter fallen beispielsweise Suchmaschinen und andere Nachweisdienste oder weitere maschinelle Verarbeitungsverfahren. Neben den notwendigen technischen Schnittstellen, die im [Kriterium 6 – Erschließung und Schnittstellen](#) beschrieben werden, ist die Bekanntgabe des lokal bereitgestellten Dienstes bei einschlägigen Registrierungsinstanzen oder Verzeichnissen ausschlaggebend. Sie vermitteln zwischen den verteilten Open-Access-Publikationsdiensten und darauf aufbauenden übergreifenden oder fachspezifischen Diensten.

Mindestanforderungen

M.1-1 Das gesamte Angebot ist online im WWW erreichbar.

- Gemeint ist hierbei die Hauptseite des Dienstes, von der aus das Angebot zum Publizieren und der Zugang zu den publizierten Dokumenten unmittelbar erreichbar sind.

M.1-2 Die Hauptseite des Dienstes ist von den Webseiten der betreibenden Einrichtung an zentraler Stelle verlinkt.

- Das heißt, der Dienst ist mit einem oder zwei Klicks von der Seite der betreibenden Einrichtung aus erreichbar.
- Potenziell Nutzende sollen auf möglichst intuitive Weise vom zentralen Webangebot der betreibenden Hochschule, Forschungseinrichtung, Bibliothek o. ä. soweit vorhanden zum Dienst geleitet werden.

M.1-3 Der Dienst ist bei DINI in der Liste der Dokumenten- und Publikationsservices sowie bei Bielefeld Academic Search Engine (BASE) mit einer stets funktionalen Base-URL in der Liste der Quellen von BASE aufgeführt.

- Unter der Base-URL ist die Internetadresse zu verstehen, unter der die OAI-Schnittstelle des Dienstes zu erreichen ist (siehe dazu auch M.6-6 im [Abschnitt 2.6 - Erschließung und Schnittstellen](#) sowie [Abschnitt 2.9 - Kriterien der OAI-Schnittstelle](#))
- DINI-Liste (siehe <https://dini.de/dienste-projekte/publikationsdienste>)
- BASE (siehe <https://www.base-search.net/about/de/suggest.php>)

M.1-4 Auf der Weboberfläche werden Open-Access-Publikationen transparent dargestellt.

- Eine Eingrenzung der Suche nach Open-Access-Publikationen (beispielsweise

durch Checkboxen oder Facetten) ist möglich. Darüber hinaus werden Open-Access-Publikationen in Browsing- und Trefferlisten grafisch kenntlich gemacht, z. B. durch die Verwendung eines Logos.

- Anliegen ist es, die Sichtbarkeit von Open-Access-Publikationen in Publikationsservices wie z. B. Forschungsinformationssystemen und Publikationsdatenbanken zu steigern.
- Enthält der Publikationsdienst ausschließlich Open-Access-Publikationen, ist diese grundsätzliche Eigenschaft auf der Weboberfläche deutlich zu machen. Eine entsprechende Kennzeichnung der einzelnen Publikationen als Open-Access-Inhalte kann dann entfallen.

Empfehlungen

E.1-1 Der Dienst und ggf. dessen OAI-Schnittstelle sind mit aktuellen Angaben bei mindestens einem weiteren einschlägigen Verzeichnis registriert.

- Dazu zählen u.a. die Liste registrierter OAI-Data-Provider (siehe <https://www.openarchives.org/Register/BrowseSites>), OpenAIRE (siehe <https://provide.openaire.eu>), OpenDOAR (siehe <https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar>), DOAJ (siehe <https://www.doaj.org>).
-

E.1-2 Alle bei dem Dienst veröffentlichten Dokumente sind über Links erreichbar.

- Dies dient der Auffindbarkeit durch Suchmaschinen (Roboter oder Spider). Dokumente, die lediglich über eine Suchanfrage erreicht werden können und auf die keine Links verweisen, werden von Suchmaschinen nicht gefunden.
-

E.1-3 Auf der Landing Page der einzelnen Dokumente wird eine Verlinkung zu oder datenschutzkonforme Einbettung (Zwei-Klick-Lösung) von Social-Media-Diensten angeboten.

- Durch die Verlinkung der Dokumente in Social-Media-Diensten wird deren Sichtbarkeit erhöht.
-

E.1-4 Es wird Suchmaschinenoptimierung betrieben.

- Um die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu erhöhen, unterstützt der Dienst die von Suchmaschinen und Initiativen angebotenen Maßnahmen zur besseren Auffindbarkeit des Angebots, wie z. B. Unterstützung von Vokabularen (beispielsweise <https://schema.org>), qualifizierten Links (beispielsweise <https://signposting.org>) oder Richtlinien (beispielsweise Google Scholar Inclusion Guidelines for Webmasters <https://scholar.google.com/scholar/inclusion.html>).
-

E.1-5 Die Betreibenden stellen die Barrierefreiheit/-armut des Dienstes sicher. In Deutschland sind insbesondere die Bestimmungen gemäß Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) maßgeblich; in Österreich ist es das Barrierefreiheitsgesetz (BaFG). Empfohlene Maßnahmen sind:

- Barrierefreie Benutzeroberfläche einschließlich ergänzenden Dokumenten, Hilfeseiten und Formularen
- Klärung und Kommunikation der Verantwortlichkeiten für die Gewährleistung der Barrierefreiheit der publizierten Dokumente
- Etablierung von technisch-organisatorischen Mechanismen zur Kontrolle der digitalen Inhalte auf Übereinstimmung mit geltenden Barrierefreiheitsstandards
- Angebot zur Beratung sowie Bereitstellung von Best Practices und Anleitungen zur Erstellung barrierefreier Inhalte
- Die Barrierefreiheit ist fortlaufend an technologische Entwicklungen und gesetzliche Anforderungen anzupassen.

2.2 Leitlinien (Policy)

unverändert (bis auf Redaktionelles)

Vertrauenswürdigkeit und Transparenz spielen bei der Bereitstellung von Open-Access-Publikationsdiensten eine große Rolle. Entscheidend dafür ist, dass die jeweiligen Betreibenden in öffentlich bereitgestellten Leitlinien den Dienst möglichst detailliert beschreiben und darin Aussagen über inhaltliche Kriterien und zum technischen Betrieb treffen – beispielsweise über die Art der veröffentlichten Dokumente, die angesprochenen Nutzungsgruppen und die Dauerhaftigkeit des Dienstes. Derartige Leitlinien – synonym auch als Policy bezeichnet – haben den Charakter einer Selbstverpflichtung der Betreibenden gegenüber den potenziell Nutzenden des Dienstes.

Mindestanforderungen

M.2-1 Die Betreibenden verfügen über öffentlich bereitgestellte Leitlinien (Policy), die den Dienst beschreiben.

- Als Betreibende im Sinne des DINI-Zertifikats gelten die Anbietenden für den Dienst, die nach außen die Gesamtverantwortung wahrnehmen. Bei Repositorien ist dies die verantwortliche Institution; bei anderen Angeboten (beispielsweise bei Open-Access-Zeitschriften) sind dies in der Regel die Herausgeber*innen.
- Die Leitlinien sollen im Sinne einer Selbstverpflichtung formuliert sein und eine in sich geschlossene Einheit bilden; eine FAQ-Liste ist nicht ausreichend.
- Die Leitlinien sind direkt von der Hauptseite des Open-Access-Publikationsdienstes verlinkt.

Die Leitlinien (Policy) enthalten folgende Angaben:

M.2-2 Eine Festlegung der Rechte und Pflichten der Betreibenden.

- Hierunter fallen vor allem eine Beschreibung des Dienstes sowie Aussagen darüber, für wen und unter welchen Bedingungen er erbracht wird.

M.2-3 Eine Festlegung der Rechte und Pflichten der Autor*innen, die den Dienst zum Publizieren nutzen. Dies gilt auch für Herausgeber*innen, sofern sie nicht als Betreibende gemäß M.2-1 auftreten.

- Dazu gehört zum Beispiel eine Aussage, welche Nutzungsrechte die Urheber*innen den Betreibenden übertragen.

Siehe auch die Ausführungen im [Abschnitt 2.4](#) – Rechtliche Aspekte.

M.2-4 Eine Beschreibung der Art der Dokumente, die durch den Dienst veröffentlicht werden, sowie Anforderungen an deren inhaltliche und technische Qualität.

- Dieser Aspekt entspricht einerseits der Formulierung eines Sammelauftrags. Zusätzliche Qualitätskriterien, die sich auf inhaltliche (beispielsweise Peer Review, Autor*innen-Richtlinien) und technische (beispielsweise Dateiformate) Aspekte beziehen, dienen vor allem potenziell Nutzenden als Orientierung.

M.2-5 Eine Festlegung darüber, wie lange mittels des Dienstes veröffentlichte Dokumente mindestens verfügbar gehalten werden, und die damit verbundene Garantieerklärung.

- Die festgelegten minimalen Archivierungszeiträume müssen nicht für alle Dokumente identisch sein, sondern können beispielsweise vom Dokument- und Publikationstyp oder der inhaltlichen oder technischen Qualität der Dokumente abhängen. Sie dürfen jedoch eine Dauer von fünf Jahren nicht unterschreiten (siehe auch [Abschnitt 2.8](#) – Langzeitverfügbarkeit).

M.2-6 Eine Erklärung zur Langzeitarchivierung der Dokumente.

- Hier soll beschrieben sein, ob und wie die Langzeitarchivierung der veröffentlichten Dokumente gewährleistet wird oder geplant ist, beispielsweise durch die Kooperation mit einer anderen Einrichtung (siehe auch [Abschnitt 2.8](#) – Langzeitverfügbarkeit, E.8-1).

M.2-7 Aussagen zum technischen Betrieb des Dienstes.

- Hierunter zählen Angaben darüber, wer den Dienst technisch betreibt und welche grundsätzlichen Leistungsparameter er aufweist (insbesondere Verfügbarkeit).

M.2-8 Eine Erklärung zu Open Access.

- Diese Erklärung muss sowohl die Position der Betreibenden hinsichtlich Open Access verdeutlichen als auch aufzeigen, welche Teile des Angebots ggf. nicht im Sinne von Open Access frei verfügbar sind (u. a. Hinweise auf mögliche Sperr-/Embargofristen, Request-Funktionen usw.).
- Insgesamt muss der überwiegende Teil der angebotenen Dokumente im Sinne von Open Access bereitgestellt werden.
- Falls die betreibende Institution (beispielsweise die Hochschule) über eine eigene Open-Access-Erklärung verfügt, wird aus den Leitlinien darauf verlinkt.

M.2-9 Hinweise darauf, wie mit Dokumentversionen und Löschungen umgegangen wird.

- Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass veröffentlichte Dokumente nachträglich nicht mehr verändert und nur in Ausnahmefällen wieder gelöscht werden; siehe [Abschnitt 2.5](#) – Informationssicherheit (M.5-6, M.5-9, E.5-2).

Empfehlungen

E.2-1 Handlungsrichtlinien bzw. Empfehlungen für Autor*innen im Hinblick auf Open Access.

- Ein solcher Passus ist vor allem dann als Bestandteil der Leitlinien sinnvoll, wenn die betreibende Institution mit einer eigenen Open- Access-Erklärung eine bestimmte Praxis – etwa das sogenannte Selbstarchivieren eigener Publikationen im Sinne des grünen Weges – empfiehlt bzw. intendiert. Die Handlungsrichtlinien für unterschiedliche Dokumentarten bzw. Publikationsformen können variieren.

E.2-2 Die Benennung und Beschreibung der Umsetzungsinstrumente, mit denen der Dienst realisiert wird.

- Dies kann beispielsweise die verwendete Software, die bereitgestellten Upload-Schnittstellen, das Verfahren zur Versionierung und

Dokument-Authentifizierung sowie automatisierte Lizenzdefinitionen (bei Erstveröffentlichungen) beinhalten.

E.2-3 Eine Angabe dazu, zu welchen Bedingungen die Metadaten des Repositoriums durch Dritte genutzt werden können.

- Siehe dazu [Kriterium 4](#) – Rechtliche Aspekte, Empfehlung E.4-5.

2.3 Unterstützung für Autor*innen und Herausgeber*innen

redaktionelle Änderungen

Der Publikationsprozess im Rahmen des angebotenen Dienstes soll in seiner Gesamtheit unterstützt werden. Für Nutzende, die diese Dienstleistung zum Publizieren in Anspruch nehmen ([\(***\)Glossarlink](#) *Autor*innen* und ggf. [\(***\)Glossarlink](#) *Herausgeber*innen*), ist in diesem Zusammenhang ein gut sichtbares und gut strukturiertes Informationsangebot wichtig, das die wesentlichen Fragestellungen hinsichtlich des elektronischen Publizierens aufgreift und beantwortet. Die relevanten Informationen müssen über die Webseiten des Dienstes verfügbar sein und können ggf. zusätzlich in anderer Form bereitgestellt werden (z. B. Flyer, Broschüren). Das Informationsangebot kann externe Quellen einbeziehen, indem auf diese verwiesen wird.

Mindestanforderungen

unverändert

M.3-1 Es besteht ein Kontakt- und Beratungsangebot, das über die Webseiten erreicht werden kann.

- Die Kontaktmöglichkeiten können E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Kontaktformulare auf den WWW-Seiten u. ä. beinhalten. Es ist nicht notwendig, dass alle der genannten Kontaktmöglichkeiten angeboten werden, mindestens eine muss jedoch verfügbar sein.
- Bei Diensten für Erstveröffentlichungen, die die Infrastruktur einer betreibenden Institution nutzen (z. B. Open-Access-Zeitschriften) muss zwischen Kontakt zu den inhaltlich Verantwortlichen sowie Kontakt für andere Formen, z. B. technische Unterstützung, unterschieden werden.

redaktionelle Änderungen

M.3-2 Es existiert eine Möglichkeit für Autor*innen, zu veröffentlichende Dokumente eigenständig hochzuladen (Web-Formular) bzw. anderweitig in den Service einzubringen oder einbringen zu lassen.

- Bei Open-Access-Zeitschriften ist darunter die Möglichkeit zu verstehen, Artikel zur Veröffentlichung einzureichen (Submission). Es existieren an zentraler Stelle Hinweise, die die für diesen Vorgang nötigen Schritte unterstützend erläutern.
- Es gibt Kontaktdaten, mind. eine E-Mail-Adresse.
- Die Möglichkeit zum selbstständigen Upload per Webformular kann dort entfallen, wo das Einbringen von Dokumenten vollständig durch die betreibende Institution (bei Zeitschriften: durch die Herausgeber*innen) organisiert wird.

redaktionelle Änderungen

M.3-3 Für die relevanten Fragestellungen zum elektronischen Publizieren werden Informationen vorgehalten oder referenziert.

- In diesen Bereich fallen Hinweise zu Open Access und zu rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Anleitungen zur technischen Umsetzung wie z. B. zur Verwendung geeigneter Dateiformate und zum Einbringen elektronischer Dokumente in den Dienst.
- Es werden Informationen zur Qualitätssicherung vorgehalten. Hierzu gehören insbesondere Hinweise auf die jeweils verbindlich gute wissenschaftliche Praxis. Referenz in Deutschland: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (siehe <https://wissenschaftliche-integritaet.de>); Referenz in Österreich: Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität (ÖAWI) (siehe <https://oeawi.at>)
- Bei Open-Access-Zeitschriften werden darüber hinaus Autor*innen-Richtlinien und ggfs. Autor*innen-Verträge für die Autor*innen bereitgestellt.

redaktionelle Änderungen

M.3-4 In Bezug auf urheberrechtliche Fragestellungen wird informiert:

- Zu Informations- und Transparenzzwecken wird auf zentrale zu beachtende Aspekte (wie z. B. Lizenz- und Haftungsfragen, Nutzung der Veröffentlichung) hingewiesen. Vor dem Upload oder dem Einreichen von Publikationen wird für Autor*innen an zentraler Stelle ein Hinweis auf die Art der Rechteübertragung an die Betreibenden gegeben, die mit einem Upload verbunden ist. Dieser Hinweis zur ([***Glossarlink](#)) *Deposit License* oder zu standardisierten freien Lizenzen (Creative Commons) kann heruntergeladen werden.
- Hierzu zählt bei Zweitveröffentlichungen u. a. eine Verlinkung auf den Open Policy Finder (s. <https://openpolicyfinder.jisc.ac.uk/>).

Empfehlungen

redaktionelle Änderungen

E.3-1 Zur Unterstützung der Rechtklärung wird mindestens eine der folgenden Schnittstellen eingebunden:

- Programmierschnittstelle (API) von Sherpa Romeo für Autor*innen (siehe <https://openpolicyfinder.jisc.ac.uk/help/developers/use-our-api>): Diese bietet Autor*innen im Fall einer Zweitveröffentlichung eine letzte Möglichkeit während des Hochladens, die allgemeine Position der von Ihnen zur Publikation gewählten Zeitschrift zu den ihnen vertragsgemäß verbleibenden Nutzungsrechten zu recherchieren.
- Für Deutschland: Open-Access-Schnittstelle der EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, siehe <https://ezb.uni-regensburg.de/services/oa-ezb.phtml>) für Betreibende des Dienstes:
- Die Open-Access-EZB-Schnittstelle stellt die in der EZB hinterlegten Open-Access-Rechte zur Veröffentlichung von Volltexten gemäß Allianz-, National- oder Konsortiallizenzen in Deutschland zur Verfügung.
- Für Österreich entsprechend: KEMÖ (Kooperation E-Medien Österreich, siehe <https://www.kemoe.at>). KEMÖ stellt die Open-Access-Rechte zur Veröffentlichung von Volltexten gemäß Konsortiallizenzen zur Verfügung.
- Die Einbindung dieser Schnittstellen ist bei Diensten, die sich ausschließlich auf Erstveröffentlichungen beziehen, nicht nötig.

redaktionelle Änderungen

E.3-2 Bei Zweitveröffentlichungen wird der Upload durch die Einbindung frei verfügbarer bibliografischer Quellen zur Metadatenübernahme unterstützt.

- Geeignete Datenquellen sind insbesondere arXiv (siehe <https://arxiv.org>), PubMed (siehe <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>), PubMedCentral (siehe <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc>), Crossref (siehe <https://www.crossref.org>), DataCite (siehe <https://datacite.org>) und INSPIRE-HEP (siehe <https://inspirehep.net>), OpenAlex (<https://openalex.org/>), OpenAIRE Broker Service (<https://catalogue.openaire.eu/service/openaire.broker/overview>).
 - Es bietet sich auch die Unterstützung eines Datenimports (BibTeX, RIS o. Ä.) an.
-

inhaltliche Änderungen

E.3-3 Die Betreibenden bieten die Möglichkeit, in den Metadaten die ORCID iDs der Beitragenden und die ROR IDs ihrer Institutionen (<https://ror.org>) zu erfassen.

- Für die Authentifizierung der Autor*innen als Personen soll die ORCID-API genutzt werden (die Authentifizierungs-Funktion ist kostenfrei über die Public-API möglich). Die Authentifizierung ermöglicht die verlässliche und eindeutige Zuordnung von Autor*innen zu Publikationen.
-

inhaltliche Änderungen

E.3-4

Die betreibende Institution informiert über die ORCID iD und ggf. über weitere Standards der Autor*innenidentifikation.

- Die Information erfolgt mindestens über die Webseite.
 - Die Informationen enthalten eine Verlinkung zur ORCID-Startseite (siehe <https://orcid.org>).
-

neu

E.3-5 Für die Unterstützung von Herausgeber*innen größerer Publikationsvorhaben werden Workflows angeboten. Über diesen Service wird auf der Webseite des Dienstes informiert.

- Hierunter fallen vor allem Prozesse und Systeme, mit denen Begutachtungsverfahren realisiert werden können, beispielsweise für elektronische Zeitschriften oder wissenschaftliche Konferenzen.

redaktionelle Änderungen

E.3-6 Es werden konkrete Zitationshinweise für die bereitgestellten elektronischen Dokumente angeboten.

- Diese sollen vermitteln, dass elektronische Publikationen mit Hilfe eines Persistent-Identifizier-Systems zitiert werden. Darüber hinaus können bei Bedarf Empfehlungen gegeben werden, wie einzelne Passagen aus Publikationen referenziert werden können, die keine Seitenzählung aufweisen.

Beispiel: Mustermann, Kim: Beitragstitel, Paragraph 2–4. In: Herausgeber*in (Hrsg.):
Sammelbandtitel. Stadt: Verlag, Jahr. URL: <https://doi.org/xx.xxxx/abc>.

neu

E.3-7 Empfehlung zu zurückgezogenen Publikationen

Auf zurückgezogene Publikationen wird durch einen eindeutigen Vermerk hingewiesen. Existieren andere Versionen der zurückgezogenen Publikation, werden diese verlinkt.

neu

E.3-8 Empfehlung zu Hinweis auf Publikationsrichtlinie der Institution

unverändert

E.3-9 Die verfügbaren Informationen oder Teile davon werden auch in englischer Sprache bereitgestellt.

- Dies ist vor allem dann notwendig, wenn Autor*innen und Herausgeber*innen angesprochen werden sollen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.

2.4 Rechtliche Aspekte

inhaltliche Änderungen

Damit Betreibende von Open-Access-Publikationsdiensten ([***Glossarlink](#)) *Dokumente* öffentlich bereitstellen sowie deren Langzeitarchivierung ermöglichen können, benötigen sie bestimmte Nutzungsrechte von den ([***Glossarlink](#)) *Rechteinhaber*innen* (in der Regel die ([***Glossarlink](#)) *Urheber*innen*). Die Rechteübertragung erfolgt in der Regel in einer formalen Vereinbarung, der ([***Glossarlink](#)) *Deposit License*.

Die rechtlichen Voraussetzungen für Erst- und Zweitveröffentlichungen auf Repositorien unterscheiden sich grundlegend.

Anders als bei ([***Glossarlink](#)) *Erstveröffentlichungen* ist bei ([***Glossarlink](#)) *Zweitveröffentlichungen* davon auszugehen, dass Urheber*innen nicht mehr im Besitz aller Nutzungsrechte sind.

Sollte ein Dienst nur eine der beiden Publikationsarten anbieten, müssen die Mindestanforderungen für die jeweils andere Publikationsart nicht erfüllt werden. Generell gilt: Für Erstveröffentlichungen **muss** die betreibende Institution eine Deposit License vorhalten. Für Zweitveröffentlichungen **kann** auf eine Deposit License verzichtet werden, sofern eine andere Rechtsgrundlage vorliegt.

Die Nutzung einer *Deposit License* wird empfohlen, um eine Zustimmung der Autor*innen zur Zweitveröffentlichung zu dokumentieren.

Es steht den Betreibenden in jedem Fall frei, in einer Deposit License weitere Aspekte zu regeln.

Der rechtliche Schutzstatus der veröffentlichten Dokumente ist transparent zu machen, um zum einen Nutzende darüber aufzuklären, welche Bedingungen für die weitere Verwendung beachtet werden müssen, und zum anderen eine automatisierte Nachnutzung dieser Angaben zu ermöglichen. Hierfür sind freie Lizenzen oder die "Rights Statements" als standardisiertes Vokabular zu nutzen.

Den Betreibenden wird empfohlen, in rechtlichen Fragen mit der Rechtsstelle ihrer Einrichtung zusammenzuarbeiten und sich ggf. ergänzend juristischen Rat einzuholen.

Um sicherzustellen, dass der Dienst die Vorgaben zum Datenschutz, insbesondere der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfüllt, empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit Datenschutzbeauftragten der jeweiligen Einrichtung.

Mindestanforderungen für Erstveröffentlichungen

redaktionelle Änderungen

M.4-1 Das Rechtsverhältnis zwischen Rechteinhaber*innen und der betreibenden Institution des publizierenden Dienstes ist durch eine formale Vereinbarung geregelt.

- Die Einräumung von Rechten erfolgt in Form einer Deposit License. Darin räumen die Urheber*innen als die Rechteinhaber*innen den Betreibenden einfache Rechte ein.

- Creative-Commons-Lizenzen stellen den De-facto-Standard für die Rechteeinräumung an die Allgemeinheit dar. Deren (zusätzliche) Vergabe kann über die Deposit License dokumentiert werden.
- Die Nutzung einer Deposit License kann entfallen, wenn Werke nachweislich unter eine freien Lizenz gestellt wurden, die den Betreibenden die notwendigen Rechte einräumt (z.B. CC BY oder CC BY-SA).

redaktionelle Änderungen

M.4-2 Die Betreibenden stellen ihre Deposit License(s) in der/den Amtssprache(n) des Landes online bereit, in dem der Dienst seinen Hauptsitz hat.

- Die amtssprachliche(n) Fassung(en) bildet/bilden die Vertragsgrundlage. Zusätzlich können anderssprachige Versionen angeboten werden. Verbindlich ist der Vertragstext, dem die Urheber*innen de facto zustimmen.

Mit Zustimmung zur Deposit License räumen die Rechteinhaber*innen den Betreibenden für eine Erstveröffentlichung hinsichtlich des Dokuments und der dazugehörigen Metadaten (einschließlich Abstract) folgende Rechte ein:

unverändert

M.4-3 Das Recht zur elektronischen Speicherung und zur öffentlichen Zugänglichmachung. Soweit Print-on-Demand-Dienste angeboten werden, sind zusätzlich die Rechte zur Vervielfältigung und Verbreitung einzuholen.

redaktionelle Änderungen

M.4-4 Das Recht zur Meldung und Weitergabe an Dritte u. a. im Rahmen nationaler Sammelaufträge, insbesondere zum Zwecke der Langzeitarchivierung.

- In Deutschland besteht für Netzpublikationen eine gesetzliche Ablieferungspflicht an die Deutsche Nationalbibliothek (siehe Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG), vgl. <https://www.dnb.de/pflichtablieferung>) und teilweise an die zuständigen Regionalbibliotheken.
- In Österreich gibt es keine gesetzliche Ablieferungspflicht für Netzpublikationen; die Österreichische Nationalbibliothek ist aber berechtigt zu sammeln. Zudem hat die Deutsche Nationalbibliothek einen Sammelauftrag für deutschsprachige Publikationen, die im Ausland erscheinen. (Zur gesetzlichen Regelung für automatisierte Sammlung von Netzpublikationen in Österreich siehe § 43b Mediengesetz (AT), <https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1981/314/P43b/NOR40201904>).

redaktionelle Änderungen

M.4-5 Das Recht zum Erstellen von Kopien und zur Konvertierung in andere Formate zum Zwecke der Archivierung unter Wahrung der inhaltlichen Integrität.

redaktionelle Änderungen

M.4-6 Beim Einreichen eines Dokuments besteht die Möglichkeit, eine freie Lizenz zu bestimmen, die die Rechte von Nutzenden definiert. In der Vorauswahl werden standardisierte Lizenzmodelle angeboten. Die Betreibenden sprechen eine Empfehlung für eine freie Lizenz aus, die der Open Definition entspricht (siehe <https://opendefinition.org/licenses>), vorzugsweise CC BY.

Mindestanforderungen für Zweitveröffentlichungen

redaktionelle Änderungen

M.4-8 Die Urheber*innen versichern gegenüber den Betreibenden, dass durch das zu veröffentlichende Werk oder Teile davon keine Rechte Dritter verletzt werden.

- Für den Fall, dass nach Veröffentlichung Verletzungen von Rechten Dritter geltend gemacht werden, versichern die Urheber*innen, die Betreibenden hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Rechte Dritter beziehen sich beispielsweise auf genutzte Fremdinhalte (z. B. Bilder) oder auf dritte Beteiligte (z. B. Miturheber*innen, Verlage, Drittmittelgeber*innen).
 - Für Erstveröffentlichungen sollte dies in der Deposit License geregelt werden.
 - Für Rechte, die im Rahmen eines Services der betreibenden Einrichtung geprüft werden, sollte diese Zusicherung der Urheber*innen nicht eingefordert werden.
-

inhaltliche Änderungen

M.4-9 Auf dem Webangebot ist ein Impressum veröffentlicht, das den gesetzlichen Vorgaben genügt.

- In Deutschland sind dies u.a. die Vorgaben des Digitale-Dienste-Gesetzes (DDG) und der Landesgesetze.
 - In Österreich regelt dies das Mediengesetz (MedienG).
-

redaktionelle Änderungen

M.4-10 Die Betreibenden dokumentieren die Rechtesituation in den Metadaten der veröffentlichten Dokumente, so dass diese maschinenlesbar sind.

- Für jedes Dokument wird gespeichert, zu welchen Bedingungen das Dokument durch Dritte genutzt werden darf.
- Maschinenlesbare Angaben werden insbesondere über die OAI-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Daneben werden maschinenlesbare Angaben über das Webfrontend bereitgestellt (z.B. Meta-Tags im HTML-Header).
- Es werden standardisierte URLs genutzt: Für frei lizenzierte Dokumente wird in den OAI-Metadaten die jeweilige Lizenz-URL angegeben. Für andere Dokumente werden URLs des Vokabulars Rights Statements genutzt (siehe <https://rightsstatements.org>).

- Beispiel 1: Dokument unter CC BY 4.0 laut Angabe OAI:
<dc:rights><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/></dc:rights>
- Beispiel 2: Dokument urheberrechtlich geschützt (Rights Statements) laut Angabe OAI: <dc:rights><https://rightsstatements.org/page/InC/1.0></dc:rights>

redaktionelle Änderungen

M.4-11 Die Rechtesituation der Dokumente wird über das Webfrontend menschenlesbar angegeben, so dass diese Informationen für Nutzende zugänglich sind.

- Für jedes Dokument wird dargestellt, zu welchen Bedingungen das Dokument durch Dritte genutzt werden kann.
- Sofern ein Dokument unter einer freien Lizenz steht, wird auf den Lizenztext verlinkt.
- Für andere Dokumente werden URLs des Vokabulars Rights Statements genutzt.
- Beispiel 1: Dokument unter CC BY 4.0 siehe Angabe Webfrontend: eine der folgenden Varianten oder Kombinationen daraus
 - (1) [CC-Icon] (Achtung: CC-Icon allein nicht ausreichend!)
 - (2) [CC BY 4.0](#)
 - (3) [Creative Commons Namensnennung 4.0 International](#)
- Beispiel 2: Dokument urheberrechtlich geschützt (Rights Statements) laut Angabe Webfrontend: eine der folgenden Varianten oder Kombinationen daraus
 - (1) [Rights Statements-Icon] (Achtung: Icon allein nicht ausreichend)
 - (2) In Copyright
 - (3) Urheberrechtlich geschützt

Empfehlungen für Zweitveröffentlichungen

inhaltliche Änderungen

E.4-1 Die Betreibenden dokumentieren die rechtliche Grundlage für die Zweitveröffentlichung (z.B. Verlagsvertrag, Verlagspolicy, gesetzliche Ausnahmebestimmungen o.ä.).

- Im Konfliktfall kann so die Zulässigkeit der Zweitveröffentlichung nachgewiesen werden.
- Die Dokumentation kann in den Repositorienmetadaten selbst, in Tabellenform, in einem Ticketsystem (mit Archivierungsfunktion), als Papierablage o. Ä. erfolgen. Zur weiteren Lektüre s. "Dokumentation der Rechtsgrundlage für Veröffentlichungen in Repositorienmetadaten" (DINI Schriften, , 2022,20-de), <https://doi.org/10.18452/23191>.

redaktionelle Änderungen

E.4-2 Die Urheber*innen räumen den Betreibenden das Recht zum Erstellen von Kopien und zur Konvertierung in andere Formate zum Zwecke der Archivierung unter Wahrung der inhaltlichen Integrität ein.

Empfehlungen für Erst- und Zweitveröffentlichungen

redaktionelle Änderungen

E.4-3 Wird eine Deposit License genutzt, ist diese zusätzlich in einer englischsprachigen Fassung online verfügbar.

- Verbindlich ist derjenige Vertragstext, dem die Urheber*innen zustimmen.
-

redaktionelle Änderungen

E.4-4 Den Betreibenden wird erlaubt, die in der Deposit License eingeräumten Rechte ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen und einfache Nutzungsrechte an andere Repositorien zu vergeben, ohne dass es hierzu der gesonderten Zustimmung der Urheber*innen bedarf.

- Dies ist beispielsweise dann notwendig, wenn die Betreibenden den Dienst (teilweise) einstellen oder ihre Rechtsform ändern und dennoch die Zugänglichkeit der Dokumente mithilfe eines Dritten (etwa einer auf Langzeitarchivierung spezialisierten Einrichtung) gewährleisten wollen.
-

redaktionelle Änderungen

E.4-5 Die Betreibenden lizenzieren die Metadaten der Dokumente unter CC0 oder der Open Data Commons Open Database License (ODbL).

- Diese freien Lizenzen ermöglichen den Austausch von Metadaten zwischen verschiedenen Diensten und Servicedienstleistenden. Dies ist die Voraussetzung für die Entwicklung von Mehrwertdiensten, welche die Attraktivität und Sichtbarkeit der Dienste weiter steigern.
 - Siehe auch [Kriterium 2](#) – Leitlinien (Policy), Empfehlung E.2-3.
 - Zur technischen Umsetzung empfiehlt sich eine Angabe in der OAI-Anfrage Identify (Element metadataPolicy).
-

neu

E.4-6 Betreibende dokumentieren die Auswahl einer freien Lizenz durch die Rechteinhaber*innen (vgl. M.4-6) für Nachweiszwecke.

- Die Dokumentation dient der Transparenz und Rechtssicherheit, indem sie im Zweifelsfall belegt, dass die Urheber*innen der Verbreitung ihres Werkes unter der in den Metadaten angegebenen freien Lizenz zugestimmt haben.

2.5 Informationssicherheit

unverändert bis auf Typo-Korrektur

Um einen verlässlichen Dienst gewährleisten zu können, der den allgemeinen Anforderungen an das wissenschaftliche Publizieren gerecht wird, müssen das zugrundeliegende technische System und die dazugehörige Organisationsstruktur grundlegende Kriterien in Bezug auf die Informationssicherheit erfüllen. Sie sind allgemein in den sogenannten Common Criteria spezifiziert, die als internationaler Standard ISO/IEC 15408 veröffentlicht worden sind. Dazu zählen vor allem Ausfallsicherheit, Betriebssicherheit und Vertrauenswürdigkeit der technischen Infrastruktur sowie Verfügbarkeit, Integrität und Authentizität der veröffentlichten Dokumente. Der Dienst muss also gegen Angriffe, Missbrauch, Fehlbedienung sowie gegen technische Ausfälle und Fehler abgesichert werden. Dazu sind sowohl organisatorische als auch technische Maßnahmen notwendig.

Mindestanforderungen

M.5-1 Es existiert ein Sicherheits- und Havariekonzept für das dem Dienst zugrundeliegende technische System.

- Darin sind mögliche Risiken bzw. Störfälle identifiziert und bewertet, Verantwortlichkeiten festgelegt und geeignete Handlungsanweisungen beschrieben, ihnen adäquat zu begegnen. Eine zentrale Hotline-Adresse und alle Ansprechpartner*innen mit ihren Zuständigkeiten für die Sicherheit des Systems sind hier bekannt gegeben.
- Das Sicherheits- bzw. Havariekonzept wird im Rahmen der Begutachtung den Gutachter*innen bereitgestellt.

M.5-2 Es existiert ein Betriebskonzept einschließlich Wartungsplan für das technische System.

- Das Betriebskonzept enthält die Beschreibungen aller für den Betrieb erforderlichen Aufgaben, Tätigkeiten und Prozesse sowie der dazugehörigen Rollen und Schnittstellen.
- Das Betriebskonzept wird im Rahmen der Beantragung den Gutachter*innen bereitgestellt.

M.5-3 Das technische System einschließlich aller für den Betrieb notwendigen Komponenten ist schriftlich dokumentiert.

- Die Dokumentation ist nicht, jedenfalls nicht vollständig, zu veröffentlichen. Sicherheitsrelevante Teile sind nur für den internen Gebrauch zu sichern.
- Die Dokumentation wird im Rahmen der Begutachtung den Gutachter*innen bereitgestellt.

M.5-4 Alle Daten und Dokumente werden regelmäßig mit einem Backup gesichert.

- In welchen Abständen Backups erfolgen, hängt maßgeblich davon ab, wie oft Veränderungen am Datenbestand vorgenommen, also beispielsweise neue Publikationen eingespielt werden. Es ist empfehlenswert, gleichzeitig ein tägliches und ein wöchentliches Backup zu pflegen.
-

M.5-5 Die Verfügbarkeit der für den Betrieb notwendigen Server wird regelmäßig durch eine autonome Überwachungssoftware geprüft.

- Ist der Betrieb seinerseits von anderen Services abhängig (z. B. Authentifizierung über LDAP), sollten auch diese überwacht werden.
-

M.5-6 Einmal in den Publikationsdienst eingebrachte Volltexte werden nicht mehr verändert.

- Das heißt, inhaltliche Veränderungen an bereits veröffentlichten Dokumenten werden durch zusätzliche Versionen realisiert, die vorherige Versionen nicht überschreiben bzw. unzugänglich machen.
-

M.5-7 Für jedes in den Publikationsdienst eingebrachte und veröffentlichte Dokument (sowie jede neue Version), wird ein Persistent Identifier (PI) vergeben.

- Mögliche PI-Systeme sind beispielsweise DOI, URN und Handle.
-

M.5-8 Persistent Identifier werden in den exportierten Metadaten und auf dem eigenen Online-Angebot als primäre Identifikatoren immer in Form einer operablen URL angegeben.

- Dazu ist dem Persistent Identifier die URL eines entsprechenden Resolver-Dienstes voranzustellen. (z. B. <https://doi.org/10.18452/1503> bzw. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:kobv:11-100239432>) Für den Export von Metadaten siehe auch [Kriterium 6](#) – Erschließung und Schnittstellen, Mindestanforderung M.6-6.
 - Der Persistent Identifier wird menschen- und maschinenlesbar auf der Webseite sowie maschinenlesbar über OAI (Dublin-Core-Element identifier) ausgegeben.
-

M.5-9 Das Löschen von Dokumenten erfolgt nur in Ausnahmefällen und wird unter dem persistenten URL des ursprünglichen Dokumentes bekannt gegeben.

- Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn mit der Veröffentlichung strafrechtliche Bestimmungen verletzt werden.
- In jedem Fall ist das Zurückziehen bzw. Sperren des Dokumentes dem Löschen vorzuziehen.
- Es wird empfohlen, eventuelle Duplikate nicht zu löschen, sondern die URL des einen Dokumentes auf die des anderen umzuleiten.

M.5-10 Der Datenaustausch zwischen Webserver und Nutzer*in während der Anmeldung und des Publikationsprozesses erfolgt unter Nutzung stets aktueller TSL-Technologien – etwa SSL.

Empfehlungen

E.5-1 Die Integrität der einzelnen Dokumente wird mittels Hashwerten intern regelmäßig geprüft.

E.5-2 Bei der Veröffentlichung einer neuen Version eines Dokuments wird die ältere Version als nicht mehr aktuell gekennzeichnet und von dort auf die neue Version verwiesen.

- Diese Information wird menschen- und maschinenlesbar auf der Webseite sowie maschinenlesbar über OAI (Dublin-Core-Element relation) ausgegeben.

2.6 Erschließung und Schnittstellen

unverändert

Entscheidend für die Auffindbarkeit elektronisch veröffentlichter Dokumente außerhalb des lokalen Systems sind deren Erschließung mit beschreibenden Metadaten inklusive operabler URL, deren Qualität sowie die Bereitstellung dieser Metadaten zur maschinellen Weiterverarbeitung. Im Mittelpunkt stehen dabei Nachweis- und Mehrwertdienste, die durch Dritte unter Nutzung von Daten und Dokumenten, die der Dienst bereitstellt, erbracht werden. Darüber hinaus bilden lokale Recherchemöglichkeiten und Mehrwertdienste einen wesentlichen Bestandteil von Open-Access-Publikationsdiensten. Dieses Kriterium beschreibt die Voraussetzungen, um die genannten Anforderungen zu erfüllen.

Mindestanforderungen

unverändert

M.6-1 Die für die Erschließung der Dokumente verwendeten Regelungen wurden explizit formuliert und werden für die Nutzenden (Autor*innen, Herausgeber*innen und Leser*innen) online bereitgestellt.

- Dies umfasst unter anderem, wie die Erschließung zustande kommt – durch bibliothekarisches Personal, durch die Autor*innen selbst oder mittels automatischer Verfahren.
- Die Regelungen können sich für unterschiedliche Publikationsarten unterscheiden.

unverändert

M.6-2 Jedes Dokument wird formal in einer Erschließung dargestellt, die sich der Mittel und Methoden des Dublin Core Element Sets bedient.

- Es ist nicht zwingend erforderlich, dass die Metadaten auch intern in diesem Format gespeichert werden.

inhaltliche Änderungen

M.6-3 Alle neu hinzugefügten Dokumente werden nach Klassen der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) klassifiziert.

- Siehe dazu <https://www.dnb.de/ddc> sowie Abschnitt 2.10.
- Bestehende Dokumente dürfen nach DNB-Sachgruppen klassifiziert bleiben, eine Vereinheitlichung auf DDC-Klassen wird aber empfohlen.

inhaltliche Änderungen

M.6-4 Allen Dokumenten sind Dokument- bzw. Publikationstypen aus dem Vokabular der DINI-Empfehlungen Gemeinsames Vokabular für Publikations- und Dokumenttypen in seiner aktuellen Fassung zugeordnet.

- Siehe dazu <https://doi.org/10.18452/24147> sowie Abschnitt 2.10.3.
- Es ist eine zukünftige Überarbeitung des Gemeinsamen Vokabulars zu einem stärkeren Angleich an internationale Standards geplant, spezifisch an die COAR Resource Types.

unverändert

M.6-5 Es existiert eine Webschnittstelle für Endnutzer*innen, über die auf alle vorgehaltenen Dokumente und die dazugehörigen Metadaten zugegriffen werden kann.

- Darüber ist der gesamte Bestand, der über den Dienst bereitgestellt wird, erreichbar.

unverändert

M.6-6 Es ist eine OAI-Schnittstelle vorhanden, die den Anforderungen des OAI-PMH 2.0 entspricht und den OAI-Richtlinien von DINI genügt.

- Die Richtlinien für die OAI-Schnittstelle finden sich in Abschnitt 2.9 und 2.10.

unverändert

M.6-7 Der unmittelbare Export einzelner Metadatensätze bzw. Suchergebnisse in Form mindestens eines geeigneten Datenformats wird auf der Weboberfläche angeboten.

- Dazu zählen beispielsweise die Formate BibTeX, RIS, EndNote oder Mikroformate wie COinS. Diese Funktion dient u. a. der nahtlosen Datenübernahme in Literaturverwaltungssysteme wie Citavi oder Zotero.

Empfehlungen

inhaltliche Änderungen

E.6-1 Für alle Dokumente wird zusätzlich zu den Klassen der DDC eine verbale Sacherschließung durch frei vergebene Schlagwörter oder eine klassifikatorische Erschließung (fachübergreifend oder fachspezifisch) in Deutsch und Englisch vorgenommen.

- Dazu zählen beispielsweise GND, LoC Subject Headings, CCS, MSC und PACS.

redaktionelle Änderungen

E.6-2 In allen Metadatensätzen werden Kurzzusammenfassungen bzw. Abstracts in Deutsch und Englisch angeboten.

- Wenn nicht schon durch die Autor*innen eingegeben, können die Abstracts auch aus den Volltexten entnommen werden.

unverändert

E.6-3 Die Metadaten werden (ggf. für Teilbestände) in weiteren Metadatenformaten zur Verfügung gestellt und über die OAI-Schnittstelle ausgeliefert.

- Dazu zählen beispielsweise fach- oder publikationstypspezifische Metadatenformate oder Metadatenformate für technische bzw. archivierungsrelevante Informationen zur Ermöglichung erweiterter Dienste durch Dritte, unter anderem das Metadatenformat xMetaDissPlus (siehe <https://www.dnb.de/xmetadissplusnp>) zur Ablieferung an die Deutsche Nationalbibliothek.

inhaltliche Änderungen

E.6-4 Die Metadaten werden über weitere maschinelle Schnittstellen nach außen nutzbar gemacht.

- Dazu zählen beispielsweise SRU/W (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Search/Retrieve_via_URL), REST (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer), COAR Notify (siehe <https://coar-repositories.org/what-we-do/notify/>), ResourceSync (siehe <https://www.openarchives.org/rs/toc>) und Signposting (siehe <https://signposting.org>).

unverändert

E.6-5 Autor*innennamen werden mit Normdaten verknüpft.

- Es wird z. B. eine Verknüpfung zur Gemeinsamen Normdatei (GND, siehe <https://www.dnb.de/gnd>) angeboten, um die Autorenidentifikation zu erleichtern.
- Für die Verknüpfung mit ORCID (siehe <https://orcid.org>) wird die Authentifizierung (Authenticate) über die Public-API genutzt und zudem die authentifizierten ORCID iDs angezeigt (Display). Die Implementation der Funktionen Authenticate und Display sind kostenfrei über die Public-API möglich.
- Siehe für die Einbindung von ORCID auch Empfehlung E.3-3 im Kriterium 3 – Unterstützung für Autor*innen und Herausgeber*innen.

unverändert

E.6-6 Für den (teil-)automatisierten Import von Daten in den Publikationsdienst wird eine SWORD-Schnittstelle genutzt.

- SWORD (siehe https://en.wikipedia.org/wiki/SWORD_%28protocol%29) wird vor allem zur Übertragung von Publikationsdaten für Zweitveröffentlichungen von Verlagen an Repositorien genutzt.

neu

E.6-7 Für Metadatenimporte aus externen Systemen oder Dateien wird das entsprechende Datenmapping bzw. der Crosswalk auf das lokale Metadatenschema angepasst, um Informationsverluste gering zu halten. Mappings für Metadatenexporte und -bereitstellungen werden ebenso aktuell gehalten, um die Erschließungsqualität im eigenen System auch auf nachnutzende Systeme zu übertragen.

- Beispiele hierfür sind Mappings für andere Dateiformate (z. B. CSV, BibTeX, RIS), Transformationskripte (z. B. xMetaDissPlus) und sonstige Datenflüsse (z. B. DOI-Registrierung).

neu

E.6-8 Wenn verwandte Publikationen im System vorhanden sind, werden diese mit dem hinzugefügten Dokument verknüpft.

- Beispiele hierfür sind Kapitel und Sammelbände, mehrbändige Werke oder verschiedene Versionen.

neu

E.6-9 Bei der Bezeichnung von Metadatenfeldern in der Weboberfläche wird deutlich, auf welches Objekt sie sich beziehen.

- z. B. "DOI der Erstveröffentlichung" statt nur "DOI" und "ISSN der Zeitschrift" statt nur "ISSN".

2.7 Offene Metriken

inhaltliche Änderungen

Auf der Ebene einzelner Objekte (beispielsweise Artikel) können Informationen zu den Zugriffen, zu Erwähnungen in sozialen Medien oder zur Häufigkeit von Zitationen einen Impact dieser Objekte abbilden. Oft werden unter dem Begriff "offene Metriken" jedoch ausschließlich Zugriffsstatistiken wie z. B. Downloads von Objekten verstanden. Diese verlieren jedoch zunehmend an Aussagekraft, je mehr automatisierte Abfragen auf die Objekte durchgeführt werden und diese sich nicht verlässlich filtern lassen. Zudem ist nicht immer deutlich, auf welchen Datenräumen die Metriken basieren. Sie können also weder ein universelles noch vollständiges Abbild eines Impacts wiedergeben. Derzeit ist es noch offen, durch welche anderen Metriken Zugriffsstatistiken ersetzt werden können. Zur Bewertung eines Publikationsdienstes können z. B. Statistiken zur Anzahl der Veröffentlichungen von Interesse sein. Nach Möglichkeit sollte auf die Nutzung von offenen Quellen geachtet und diese auch benannt werden.

Mindestanforderungen

inhaltliche Änderungen

M.7-1 Der Dienst führt im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen eine interne Zugriffsstatistik, um den technischen Betrieb zu unterstützen.

- Das sind im Normalfall Webserver-Logs, die zur längerfristigen Speicherung anonymisiert bzw. pseudonymisiert werden oder regelmäßig automatisch gelöscht werden.
- Die Speicherung muss in Deutschland gemäß den rechtlichen Bestimmungen des § 15 Abs. 3 in Verbindung mit § 13 Abs.1 TMG geschehen. Das österreichische Pendant dazu ist in § 167 Abs. 1 TKG zu finden.

inhaltliche Änderungen

M.7-2 Für die Statistik über Nutzungszugriffe auf den Dienst bzw. auf einzelne Dokumente und Daten, findet keine Filterung von automatisierten Zugriffen statt.

- Diese Forderung gilt, falls eine Statistik öffentlich bereitgestellt wird.

Empfehlungen

inhaltliche Änderungen

E.7-1 Den Dokumenten wird keine Zugriffsstatistik als dynamisches Metadatum zugeordnet und öffentlich sichtbar gemacht.

- Wenn doch welche angezeigt werden, dann ist M.7-2 zu beachten und es darf keine Filterung stattfinden.
-

inhaltliche Änderungen

E.7-2 Liegen zu den Dokumenten offene Metriken vor, deren Anzeige aus Sicht des/der Betreibenden sinnvoll erscheint (z. B. Zitationen in Wikipedia), sollten diese eingebunden werden.

- Leicht manipulierbare alternative Metriken sollten im Sinne des verantwortungsvollen Umgangs mit quantitativen Kennzahlen vermieden werden.
- Dazu bietet Crossref eine freie API an (siehe <https://www.crossref.org/services/event-data>).

inhaltliche Änderungen

E.7-3 Es werden Zitationszahlen zu den Dokumenten angezeigt. Meist ist hierzu das Vorhandensein der DOI notwendig.

- Werden Zitationszahlen angezeigt, dann muss immer deren Datenbasis genannt werden.
- Dazu bietet OpenCitations einen frei nutzbaren Corpus als Dump oder per API an (siehe <https://opencitations.net>).
- Ebenso kann der Dienst OpenAlex dazu genutzt werden (siehe <https://openalex.org/>).

neu

E.7-4 Sofern es aus Sicht des Dienstes sinnvoll ist, führt der/die Betreibende eine konsistente Statistik über die hochgeladenen Dokumente. Anhand dieser lässt sich die Nutzung der eigenen Dienstleistung bewerten.

2.8 Langzeitarchivierung

unverändert (bis auf Typo-Korrekturen)

In diesem Zertifikat werden Open-Access-Publikationsdienste, aber nicht digitale Langzeitarchive behandelt, wie sie etwa die DIN 31644 „Information und Dokumentation – Kriterien für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive“ oder ISO 16363 „Trusted Digital Repository“ zum Gegenstand haben. Trotzdem stellen sich auch für die hier betrachteten Dienste Fragen der Langzeitverfügbarkeit, zumal die dort veröffentlichten Dokumente vielfach an ein digitales Langzeitarchiv zur dauerhaften Archivierung übergeben werden und dafür geeignete Voraussetzungen zu schaffen sind.

Mindestanforderungen

M.8-1 In den Leitlinien (Policy) ist eine Mindestdauer für die Verfügbarkeit der Dokumente und ihrer Metadaten, die mit dem Dienst veröffentlicht werden, festgelegt, die die Dauer von fünf Jahren nicht unterschreitet.

- Diese Festlegung muss Bestandteil der Leitlinien des Dienstes sein, siehe [Kriterium 2](#) – Leitlinien (Policy), Mindestanforderung M.2-5.

M.8-2 In den Leitlinien (Policy) wird vorgegeben, dass die eingestellten Originaldateien der Dokumente sowie die gegebenenfalls zusätzlich erzeugten Archivkopien frei von technischen Schutzmaßnahmen sind.

- Dazu zählen vor allem Mechanismen im Sinne des Digital Rights Management (DRM), Passwortschutz und Einschränkungen der Benutzbarkeit von Dokumenten (Copy & Paste, Ausdrucken). Schutzmaßnahmen sind deswegen ausgeschlossen, weil sie potenziell Strategien zur Langzeitarchivierung (Migration, Emulation) entgegenstehen.
- Diese Festlegung muss Bestandteil der Leitlinien des Dienstes sein, siehe [Kriterium 2](#)– Leitlinien (Policy), Mindestanforderung M.2-4.

M.8-3 Es existiert eine Regelung zum Umgang mit Löschungen von Dokumenten in den Leitlinien (Policy).

- Die Regelung beinhaltet die Bedingungen, unter denen Löschungen vorgenommen werden können sowie die Verfahrensweise und ggf. über das Löschdatum hinaus zu speichernde Daten. Diese Regelung ist Bestandteil der Leitlinien des Dienstes, siehe [Kriterium 2](#) – Leitlinien (Policy), Mindestanforderung M.2-9.

Empfehlungen

E.8-1 Die Langzeitverfügbarkeit der Dokumente wird sichergestellt.

- Die Betreibenden kooperieren dazu mit einem gemäß DIN 31644 oder ISO 16363 zertifizierten Langzeitarchiv oder sind selbst nach einer dieser Normen zertifiziert. Diese Festlegung muss Bestandteil der Leitlinien des Dienstes sein, siehe [Kriterium 2](#) – Leitlinien (Policy), Mindestanforderung M.2-6

E.8-2 Die Leitlinien (Policy) legen fest, dass für die Speicherung der Dokumente offene und zur Langzeitarchivierung geeignete Dateiformate verwendet werden.

- Dazu zählen beispielsweise PDF/A, ODF, TXT.
Diese Festlegung muss Bestandteil der Leitlinien des Dienstes sein, siehe [Kriterium 2](#) – Leitlinien (Policy), Mindestanforderung M.2-4.

2.9 OAI-Schnittstelle

redaktionelle Änderungen

Dieser Abschnitt enthält die Anforderungen an die OAI-Schnittstelle im Sinne des DINI-Zertifikats für Open-Access-Publikationsdienste. Die hier formulierten Mindestanforderungen müssen ebenso wie diejenigen der elf Hauptkriterien durch einen erfolgreich zu zertifizierenden Dienst erfüllt sein (siehe Kriterium 6 – Erschließung und Schnittstellen, Mindestanforderung M.6-6).

Das OAI-Protokoll hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2001 als Standard für den maschinellen und asynchronen Austausch bibliografischer Metadaten zwischen Repositorien (Data Provider) und übergreifenden Serviceanbietern (Service Provider) etabliert. Als OAI-Schnittstelle wird in diesem Zusammenhang eine funktionale Softwarekomponente bezeichnet, die als [\(**Glossarlink\)](#) *Data Provider* im Sinne des Protokolls agiert, also auf protokollgemäße Anfragen Metadaten an einen [\(**Glossarlink\)](#) *Service Provider* liefert. Eine OAI-Schnittstelle gehört zur Grundausstattung jeder gängigen Repository-Software. Das OAI-Protokoll bietet Interoperabilität auf einem hinsichtlich der zu erfüllenden Anforderungen sehr niedrigen Niveau. Es hat eine weite Verbreitung und allgemeine Akzeptanz. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Protokollspezifikation über Struktur und Qualität der gelieferten Metadaten wenig Aussagen macht.

Die einzelnen Metadatensätze müssen mindestens im Standardformat Dublin Core Simple ausgeliefert werden. Ergänzend zu Dublin Core Simple wird der Export im DataCite Metadaten Schema empfohlen, weil dieses Schema mehr semantische Struktur unterstützt.

Für die Binnenstruktur der einzelnen Elemente, dazu zählt beispielsweise die Formatierung von Datumsangaben oder die Kodierung von Sprachangaben, gibt es zwar teilweise Empfehlungen, diese sind aber im Sinne des OAI-Protokolls nicht bindend.

Außerdem sieht das OAI-Protokoll einen Mechanismus zur logischen Unterteilung bzw. Strukturierung des Gesamtdatenbestandes eines Data Providers vor – die sogenannten Sets – mit dessen Hilfe unter anderem das selektive Harvesting erlaubt wird. Allerdings sind die konkreten Definitionen dieser Sets sowie deren Benennung den Betreibenden der einzelnen Data Provider selbst überlassen. Um qualitativ hochwertige Dienste aufbauen zu können, die auf der Nutzung von über das OAI-Protokoll eingesammelten Daten basieren (zu nennen sind hier in erster Linie übergreifende Nachweisdienste mit Such- und Browsing-Funktionalität), sind zusätzliche Festlegungen notwendig, um Daten gezielt auswerten zu können. Die Festlegungen, die in den Abschnitten 2.10 und 2.11 dieser Richtlinien beschrieben sind, beziehen sich in erster Linie auf die Definition der Set-Struktur und den Inhalt der einzelnen Metadatenelemente im Format Dublin Core bzw. DataCite. Darüber hinaus sind hier einige Anforderungen genannt, die sich bereits aus der Protokollspezifikation ergeben.

Die Empfehlungen, die in den einzelnen Abschnitten jeweils gesondert ausgewiesen sind, entsprechen gängigen Best-Practice-Lösungen. Sie sollten daher bei der Ausgestaltung von OAI-Schnittstellen durchaus Berücksichtigung finden, um die Qualität der Metadaten zu erhöhen und damit die Weiterverarbeitung zu optimieren.

Die OAI-Richtlinien sind an die Guidelines für Repositorienbetreibende (siehe <https://guidelines.openaire.eu/en/latest>) angelehnt, die im Rahmen des EU-Projekts DRIVER entstanden sind und durch OpenAIRE (siehe <https://www.openaire.eu>) weiterentwickelt werden, und mit ihnen weitestgehend kompatibel.

redaktionelle Änderungen

Grundvoraussetzung für den funktionierenden Datenaustausch über OAI ist, dass die OAI-Schnittstelle sich Protokoll-konform verhält, dass sie also der Spezifikation des OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) in der aktuellen Fassung 2.0 (siehe <https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>) genügt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, bestehende OAI-Schnittstellen automatisch auf ihre Konformität hinsichtlich der Protokollspezifikation überprüfen zu lassen. Hier ist vor allem der Repository Explorer (siehe <http://oai.clarin-pl.eu>) zu nennen. Besonders wird auf den DINI Validator (siehe <https://validator.dini.de>) hingewiesen, welcher neben der Konformität hinsichtlich der OAI-Spezifikation auch die Einhaltung der OAI-Richtlinien aus dem DINI-Zertifikat überprüft.

Insbesondere wird eine Überprüfung bezüglich der Konformität vorgenommen, wenn eine OAI-Schnittstelle bei der OAI als Data Provider registriert wird.

Nachfolgend sind einige Anforderungen herausgestellt, die für jede OAI-Schnittstelle gelten, die die Protokollspezifikation erfüllen. Sie werden explizit ausgewiesen, da diesen Aspekten eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

Mindestanforderungen

unverändert

M.9-1 Die OAI-Schnittstelle verhält sich konform gemäß der Protokollspezifikation in der Version 2.0.

- Hieraus ergeben sich alle anderen Mindestanforderungen in diesem Abschnitt.

unverändert

M.9-2 Die OAI-Schnittstelle ist dauerhaft unter der registrierten Basis-URL erreichbar und verfügt über eine ausreichende Performanz.

- Dies ist für die zuverlässige Nutzung der Schnittstelle durch Service Provider unerlässlich und sorgt unter anderem dafür, dass Kommunikationsprobleme – insbesondere vorzeitig abgebrochene Harvesting-Vorgänge – minimiert werden.

unverändert

M.9-3 Alle durch die OAI-Schnittstelle ausgelieferten Antworten sind im Sinne von XML wohlgeformt und hinsichtlich des in der OAI-Spezifikation angegebenen XML-Schemas und weiterer verwendeter XML-Schemata für die Metadatenformate gültig.

- Dies setzt voraus, dass das Zeichenencoding für die ganze OAI-Schnittstelle (und alle Datensätze) einheitlich und valide ist.
 - Schwierigkeiten treten auch regelmäßig durch in den XML-Stream eingestreute Fehlermeldungen aus Datenbanken oder Anwendungen auf.
 - Auch XML-valide Fehlermeldungen können das inkrementelle Harvesten stark stören und sollten vermieden werden.
-

unverändert

M.9-4 Die OAI-Schnittstelle unterstützt das inkrementelle Harvesting in korrekter Form.

- Voraussetzung dafür ist, dass im Datestamp-Element (inkl. korrekter Timezone-Angaben) im Header-Abschnitt jedes Datensatzes der Zeitpunkt der Erstellung bzw. der letzten Aktualisierung der Metadaten angegeben wird – und nicht beispielsweise das Publikationsdatum des dazu gehörigen Dokuments. Datestamps mit fließenden Zeitzonen (das sind solche, in denen keine Zeitzone angegeben ist) sollten vermieden werden. Außerdem ist es wünschenswert, wenn eine einheitliche Form von Zeitzonen-Angaben erfolgt, also für die Normalzeit in Göttingen beispielsweise entweder „CET“ oder „+0100“ oder „+0100 CET“ oder „A“ an die Datums-Uhrzeit-Angabe anhängen. Mischformen sollten vermieden werden.
 - Dadurch können Service Provider regelmäßig den Datenbestand abgleichen, ohne jeweils alle Metadatenätze anzufordern. Dazu muss der Data Provider für die OAI-Anfragen *ListRecords* und *ListIdentifiers* die Parameter *from* und *until* unterstützen und dabei jeweils die korrekten Teilmengen des Datenbestandes liefern, und zwar zumindest mit einer taggenauen Granularität (YYYY-MM-DD).
-

unverändert

M.9-5 Die OAI-Schnittstelle verwendet Set-Informationen in konsistenter Form.

- Dazu zählt insbesondere, dass alle Sets, denen Datensätze zugeordnet sind, auch in der Antwort auf die Anfrage *ListSets* geliefert werden, und dass alle Datensätze, die auf eine mit dem Parameter *set* qualifizierte Anfrage der Typen *ListRecords* bzw. *ListIdentifiers* geliefert werden, gemäß ihren Header-Informationen zu dem betreffenden Set gehören.
-

unverändert

M.9-6 Die Antwort auf die OAI-Anfrage *Identify* liefert umfassende Angaben zum Dienst.

- Dazu zählen insbesondere eine gültige E-Mail-Adresse des Dienstbetreibenden (Element *adminEmail*) und eine kurze Beschreibung des Dienstes (Element *description*) in englischer Sprache.

Empfehlungen

unverändert

E.9-1 Die OAI-Schnittstelle wird durch die Betreibenden in regelmäßigen Abständen überprüft (durch manuelle Tests) und maschinell validiert (durch automatische Werkzeuge).

- Damit wird gewährleistet, dass interne Probleme der OAI-Schnittstelle nicht unentdeckt bleiben
-

unverändert

E.9-2 Bei gravierenden Änderungen an der OAI-Schnittstelle werden entsprechende Informationen dazu an die Instanzen (Verzeichnisse) weitergegeben, bei denen die OAI-Schnittstelle bzw. der Dienst registriert sind.

- Dadurch wird es für Service Provider möglich, auf Veränderungen adäquat zu reagieren. Zu relevanten Änderungen im Sinne dieser Empfehlung gehören Versionsumstellungen,
- die Änderung der Basis-URL und ein Wechsel der Software, mit der der Dienst betrieben wird.

Für die einschlägigen Registries siehe auch [Kriterium 1](#) – Sichtbarkeit des Gesamtangebotes.

unverändert

E.9-3 Für die einzelnen Metadatensätze, die auf die OAI-Anfragen ListRecords und GetRecord geliefert werden, kann das Element provenance im about-Container verwendet werden.

- Darin können Zusatzinformationen über die Herkunft der Metadaten angegeben werden (siehe <https://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-provenance.htm>).
-

unverändert

E.9-4 Die deskriptiven Informationen innerhalb der OAI-Antworten sind in Englisch angegeben.

- Dazu zählen beispielsweise die Elemente in der Antwort auf die Anfrage setName oder ListSets.

2.10 OAI-PMH: Weitere Anforderungen

unverändert

Die hier beschriebenen zusätzlichen Anforderungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Set-Struktur, in die die ausgelieferten Metadatensätze eingeordnet werden (Abschnitte 10.1 bis 10.4). Sie dient dazu, zusätzliche normierte Informationen zu den einzelnen Dokumenten bereitzustellen und außerdem selektive Abfragen zu ermöglichen. Dadurch wird ein höheres Maß an Interoperabilität zwischen Diensten und darauf basierenden übergreifenden Service Providern ermöglicht. Die weiteren Abschnitte enthalten Empfehlungen zum Umgang mit gelöschten Dokumenten bzw. Datensätzen (10.5) und zur Flusskontrolle (10.6).

2.10.1 Set für Open-Access-Dokumente

unverändert

Dienste veröffentlichen neben Open-Access-Dokumenten oftmals auch Dokumente, die nicht frei verfügbar, sondern beispielsweise nur für einen institutionell eingeschränkten Nutzungskreis zugänglich sind bzw. rein bibliografische Informationen als Nachweis enthalten. Zur Erbringung von Mehrwertdiensten durch Service Provider ist es wichtig, Datensätze, die sich auf Open-Access-Dokumente beziehen, von solchen zu unterscheiden, für die das nicht gilt, und darüber hinaus eine vorab durchgeführte Auswahl zu erlauben.

Zusätzlich wird empfohlen, die Objekte nach den jeweiligen Lizenzen (insbesondere CC0-lizenzierten Objekte) in jeweils einem eigenen Set selektiv abrufbar zu halten (siehe E.4-5 im Kriterium 4 – Rechtliche Aspekte).

Mindestanforderung

unverändert

M.10-1 Es existiert ein Set mit der Bezeichnung (setSpec) „open_access“. Zu diesem Set gehören alle Metadatensätze, die sich auf Open-Access-Dokumente beziehen, d. h. bei diesen steht weltweit ein zugehöriger und verlinkter Volltext frei zur Verfügung.

- Diese Anforderung gilt auch für Dienste, bei denen grundsätzlich alle Dokumente im Sinne von Open Access veröffentlicht werden. In diesem Fall würden alle Metadatensätze in dieses Set fallen

2.10.2 Sets für fachliche Zuordnung

inhaltliche Änderungen

Um eine grobe fachliche Einordnung der Metadatensätze und damit der dazugehörigen Dokumente vorzunehmen, haben sich international die Klassen der Dewey Decimal Classification (DDC) etabliert (siehe <https://www.dnb.de/ddc>). Um einem das OAI-Protokoll nutzenden Service Provider eine vorab durchgeführte Selektion hinsichtlich fachlicher Gesichtspunkte zu erlauben, müssen die DDC-Klassen, die aufseiten des Dienstes für die

Dokumente vergeben werden, auch für die Set-Struktur der OAI-Schnittstelle verwendet werden.

Mindestanforderung

inhaltliche Änderung

M.10-2 Es existiert eine Set-Struktur gemäß Tabelle 1, in die alle Metadatensätze gemäß der fachlichen Zuordnung der dazugehörigen Dokumente eingeordnet sind.

- Eine Zuordnung zu mehreren DDC-Klassen ist möglich.

Hier Tabelle 1 (siehe Zertifikat Version 2022)

2.10.3 Sets für Dokument- und Publikationstypen

redaktionelle Änderungen

Ein wichtiges Metadatum für Dokumente ist deren Dokument- bzw. Publikationstyp. Damit ein Service-Provider gezielt Datensätze zu Dokumenten eines bestimmten Typs (beispielsweise Dissertationen) abfragen kann, ist es notwendig, eine entsprechende Set-Struktur aufseiten der Data-Provider vorzuhalten. Grundlage für diese Set-Struktur ist das gemeinsame Vokabular, das gleichzeitig für das Metadatenformat xMetaDissPlus und für das DINI-Zertifikat entwickelt und als DINI-Empfehlungen Gemeinsames Vokabular für Publikations- und Dokumenttypen veröffentlicht wurde (siehe <https://doi.org/10.18452/24147.2>).

Mindestanforderung

redaktionelle Änderungen

M.10-3 Es existiert eine Set-Struktur gemäß Tabelle 2, in die alle Metadatensätze gemäß der Zuordnung zu Dokument- und Publikationstypen der dazugehörigen Dokumente eingeordnet sind.

- Gemäß den Erläuterungen, die in den DINI-Empfehlungen *Gemeinsames Vokabular für Publikations- und Dokumenttypen* enthalten sind, ist die Zuordnung von Dokumenten zu mehreren Publikations- und Dokumenttypen erlaubt und sogar empfohlen (siehe Beispiel 1).

Hier Tabelle 2 (siehe Zertifikat Version 2022)

Hier Beispiel 1 (siehe Zertifikat Version 2022)

2.10.4 Sets für Publikationsstatus

inhaltliche Änderungen

In Open-Access-Repositoryn und -Publikationsdiensten finden sich Versionen von Dokumenten, die unterschiedlichen Stufen im Veröffentlichungsprozess zuzuordnen sind. Zwischen diesem Status und der inhaltlichen Qualität des einzelnen Dokumentes kann ein Zusammenhang bestehen. Unter anderem deshalb ist eine grobe Kennzeichnung sinnvoll, die über den Status bzw. die Version im Publikationsprozess Auskunft gibt. Da in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen auch unterschiedliche Verfahren der inhaltlichen Bewertung und Qualitätssicherung von Publikationen angewandt werden, wird für diese Set-Struktur lediglich eine sehr grobe Unterscheidung hinsichtlich des Begutachtungsstatus zugrunde gelegt, die sowohl Peer Review als auch andere Begutachtungsverfahren wie etwa das Editorial Review mit einbezieht. Die Set-Struktur übernimmt genau die Vorgaben der Version Types von COAR. (siehe https://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/version_types/)

Empfehlung

unverändert

E.10-1 Es existiert eine Set-Struktur gemäß Tabelle 3, in die alle Metadatensätze gemäß dem jeweiligen Status im Publikationsprozess der zugehörigen Dokumente eingeordnet sind.

inhaltliche Änderungen

Tabelle 3: Bezeichnung und Beschreibung der Sets für den Begutachtungsstatus

setSpec	setName	Beschreibung	NISO JAV / COAR version types
status-type:draft	draft version	Eine frühere Version, die als in Arbeit befindlich in Umlauf gesetzt wurde.	Author's original (AO)
status-type:submitted-Version	submitted version	Die Version, die bei einer Zeitschrift eingereicht wurde, um durch Fachleute begutachtet zu werden.	Submitted version under review (SMUR)

status-type:accepted-Version	accepted version	Die Version, die vom Autor/von der Autorin erstellt wurde, in die die Anmerkungen der Gutachter*innen eingeflossen sind und die zur Veröffentlichung angenommen wurde.	Accepted manuscript (AM)
status-type:published-Version	published version	Die Version, die veröffentlicht wurde.	Version of Record (VoR)
status-type:updated-Version	updated version	Eine Version, die seit der Veröffentlichung aktualisiert wurde.	Enhanced Version of Record (EVoR); Corrected Version of Record (CVoR)

2.10.5 Umgang mit gelöschten Datensätzen

unverändert

Um große Ergebnismengen auf mögliche OAI-Anfragen nicht auf einmal ausliefern zu müssen, bietet das OAI-Protokoll die Möglichkeit der Datenflusskontrolle. Hierfür kann der Data-Provider eine sogenannte Harvest Batch Size festlegen – also die maximale Anzahl an Metadatensätzen, die auf eine OAI-Anfrage ListRecords bzw. ListIdentifiers auf einmal geliefert wird. Enthält eine Ergebnismenge mehr als diese Anzahl an Datensätzen, wird zusätzlich ein sogenannter Resumption Token zurückgeliefert, mit dessen Hilfe die Fortsetzung der Lieferung angefordert werden kann. Die Spezifikation des Protokolls überlässt es dem Data Provider, welche Größe er für ausgelieferte Datenpakete liefert, wie lange eine Fortsetzung der Lieferung möglich ist und ob diese Möglichkeit der Datenflusskontrolle überhaupt genutzt wird.

Mindestanforderung

unverändert

M.10-4 Als Deleting Strategy für den Data Provider ist einer der Werte <persistent> oder <transient> gewählt.

- OAI-PMH erlaubt die Optionen ‚no‘, ‚transient‘ oder ‚persistent‘.
- Wenn ‚no‘ angegeben ist, werden keine Informationen zu gelöschten Datensätzen übermittelt, was zu inkonsistenten Daten aufseiten von Service Providern führen kann.
- Wenn die Option ‚transient‘ verwendet wird, müssen für gelöschte Dokumente noch mindestens einen Monat nach dem Löschdatum Records abrufbar sein, die die Löschung anzeigen.
- Wenn die Option ‚persistent‘ verwendet wird, bleiben die Metadaten unverändert, auch wenn die Objekte nicht mehr existieren.

2.10.6 Datenflusskontrolle

redaktionelle Änderungen

Um große Ergebnismengen auf mögliche OAI-Anfragen nicht auf einmal ausliefern zu müssen, bietet das OAI-Protokoll die Möglichkeit der Datenflusskontrolle. Hierfür kann der Data Provider eine sogenannte Harvest Batch Size festlegen – also die maximale Anzahl an Metadatensätzen, die auf eine OAI-Anfrage ListRecords bzw. ListIdentifiers auf einmal geliefert wird. Enthält eine Ergebnismenge mehr als diese Anzahl an Datensätzen, wird zusätzlich ein sogenannter Resumption Token zurückgeliefert, mit dessen Hilfe die Fortsetzung der Lieferung angefordert werden kann. Die Spezifikation des Protokolls überlässt es dem Data Provider, welche Größe er für ausgelieferte Datenpakete liefert, wie lange eine Fortsetzung der Lieferung möglich ist und ob diese Möglichkeit der Datenflusskontrolle überhaupt genutzt wird.

Mindestanforderung

redaktionell verschoben

M.10-5 Die Funktionsfähigkeit des Einsatzes eines *Resumption Tokens* ist gewährleistet

- In manchen Fällen kommt es zu Problemen beim *Resumption Token Handling*, d. h. Folge-Anfragen über den *Resumption Token*-Mechanismus werden nicht oder nicht korrekt beantwortet. Daher sollte die Funktionsfähigkeit explizit geprüft werden.
- Wird ein Datenpaket unvollständig geliefert, so fehlt auch das am Ende des Datenpaketes übermittelte Resumption Token. Um eine Wiederholung des aktuellen Datenpakets zu ermöglichen, müssen *Resumption Tokens* wiederholt anwendbar sein und zum gleichen Ergebnis führen.

Empfehlungen

redaktionelle Änderungen

E.10-2 Die Harvest Batch Size, also die maximale Anzahl der ausgelieferten Datensätze auf eine OAI-Anfrage ListRecords beträgt mindestens 100 und höchstens 500.

- Kleinere Datenpakete führen zu mehr notwendigen OAI-Anfragen und erhöhen Laufzeiten und Fehleranfälligkeit der Kommunikation. Bei größeren Datenpaketen erhöht sich die Gefahr von Übertragungsfehlern.

unverändert

E.10-3 Die Lebensdauer von Resumption Tokens beträgt mindestens 24 Stunden.

- Mit der Lebensdauer, die im Attribut *expirationDate* angegeben wird, ist der Zeitpunkt gemeint, bis zu dem der Data Provider die Fortsetzung einer unvollständigen Datenlieferung garantiert. Ist diese Zeitspanne zu kurz ausgelegt, kann dies unter Umständen zum Abbruch des gesamten Harvesting-Vorgangs

führen, weil sie beendet ist, bevor die Daten der vorhergehenden Lieferung vollständig übertragen wurden.

- Das expirationDate ist gemäß M.9-4 anzugeben.

unverändert

E.10-4 Das Attribut completeListSize wird verwendet.

- Darin kann die Anzahl der Datensätze in der Ergebnismenge angegeben werden, die für die Steuerung und Überprüfung des gesamten Harvesting-Vorgangs eine wichtige Information darstellt, laut Protokollspezifikation allerdings optional ist.

2.11 Metadaten-Anforderungen der OAI-Schnittstelle

redaktionelle Änderungen

Als Mindeststandard wird durch die Spezifikation des OAI-Protokolls gefordert, dass alle Metadatensätze zumindest im Format Dublin Core Simple ausgeliefert werden. Da bei Dublin Core der Vorzug der Flexibilität mit einer Unschärfe einhergeht, empfiehlt sich, einige Angaben zusätzlich auch in einer anderen Metadaten-Spezifikation vorzunehmen: DataCite.

Mindestanforderungen

unverändert

M.11-1 In den im Format Dublin Core (oai_dc) ausgelieferten Datensätzen werden zumindest die Elemente creator, title, date, type und identifier mit Inhalt ausgeliefert.

- Diese Elemente sind für eine minimale Beschreibung wissenschaftlicher elektronischer Dokumente erforderlich.
- Diese Verpflichtung gilt nur, wenn das Element im Satzkontext sinnvoll ist

unverändert

M.11-2 In jedem verwendeten DC-Element wird immer nur genau ein Wert referenziert.

- Jedes DC-Element kann und darf innerhalb eines Metadatensatzes beliebig wiederholt werden.
- Beispielsweise sollte jeder Autor*innenname in einem einzelnen creator-Element erscheinen, jedes Schlagwort in einem eigenen subject-Element, jede URL in einem eigenen identifier-Element usw.

Damit wird eine klare Trennung der Einzelbestandteile und die korrekte Indexierung ermöglicht.

redaktionelle Änderungen

M.11-3 Für jeden Datensatz, der auf einen Volltext verweist, wird in mindestens einem identifier-Element eine operable URL auf Basis eines Persistent Identifiers angegeben.

- Diese operable URL kann auf eine Landing Page oder direkt auf den Volltext führen.
- Damit ein Persistent Identifier (beispielsweise eine URN oder eine DOI) zu einer operablen URL wird, muss ihm die Basis-URL eines entsprechenden Resolver-Dienstes vorangestellt werden (siehe [Kriterium 5](#) – Informationssicherheit, M.5-7 und M.5-8).

Daneben können weitere identifier-Elemente URLs zu einer Einstiegsseite (Landing Page), zu alternativen Versionen des Dokuments (beispielsweise in einem anderen Dateiformat) oder andere Identifikatoren (ISBN, DOI, ISSN,

INSPIRE ID, arXiv identifier u. ä.) leiten . Identifier zu alternativen Versionen können im Element relation ergänzt werden.

unverändert

M.11-4 Für das Element creator wird folgende Binnenstruktur verwendet: Nachname, Vorname.

- Dasselbe gilt für das Element contributor, jeweils sofern darin ein Personen- oder Institutionsname genannt wird.
-

unverändert

M.11-5 Allen Dokumenten sind Dokument- bzw. Publikationstypen gemäß den Vorgaben aus den DINI-Empfehlungen Gemeinsames Vokabular für Publikations- und Dokumenttypen in je eigenen type-Elementen zugewiesen.

- Die genannte DINI-Empfehlung spricht sich dafür aus, immer auch zusätzlich einen Wert aus dem Dublin Core Type Vocabulary in einem eigenen type-Element anzugeben.
 - Für das zu verwendende Vokabular siehe die erste Spalte in Tabelle 2 im Abschnitt 2.10.3.
-

inhaltliche Änderungen

M.11-6 Für jeden Datensatz wird in mindestens einem subject-Element eine DDC-Klasse angegeben, in die das beschriebene Dokument eingeordnet ist.

- Für das zu verwendende Vokabular siehe die erste Spalte in Tabelle 1 im Abschnitt 2.10.2.
-

unverändert

M.11-7 Der Inhalt des Elements language wird gemäß der ISO-Norm 639-3 angegeben.

- Der Code für die Sprache Deutsch ist beispielsweise ger (ISO 639-2) bzw. deu (ISO 639-3) für Englisch lautet er eng (beide Standard-Versionen).
-

unverändert

M.11-8 Der Inhalt des Elements date wird gemäß der ISO-Norm 8601 angegeben.

- Das entspricht der Form YYYY-MM-DD.
-

redaktionelle Änderungen

M.11-9 Wenn die Beschreibung auch mittels DataCite erfolgt, dann müssen wenigstens die Properties *Identifier*, *Creator*, *Title*, *Publisher*, *PublicationYear* und *ResourceType* angegeben werden.

- Diese müssen identisch zu den Feldern in DC gefüllt sein.
- Das Feld *Identifier* muss laut DataCite-Schema eine valide DOI enthalten.

Empfehlungen

unverändert

E.11-1 Die Reihenfolge der identifier-Elemente innerhalb eines Metadatensatzes ist so gewählt, dass der bevorzugt zu verwendende an erster Stelle steht.

- Viele *Service Provider* nehmen die Position als Anhaltspunkt für die Priorität, mit denen die URLs verwendet werden sollen. Aus Sicht von Betreibenden von Open-Access-Publikationsdiensten ist in der Regel der Link zur Einstiegsseite des Dokuments bevorzugt.
- In Dublin Core spielt die Reihenfolge der Elemente zwar formal keine Rolle, die Beachtung dieser Konvention hat sich aber als pragmatischer Weg erwiesen, *Service Providern* die bevorzugt zu verwendende URL zu empfehlen.

unverändert

E.11-2 Das Element *contributor* wird verwendet und enthält (pro Vorkommen) den Namen einer an der Erstellung des beschriebenen Dokuments beteiligten Person oder Institution.

- Das kann beispielsweise der/die Gutachter*in einer Dissertation oder der/die Herausgeber*in eines Sammelbandes sein.

unverändert

E.11-3 Das Element *relation* wird für die Nennung von Objekten verwendet, die mit dem beschriebenen Dokument in einer Beziehung stehen.

- Derartige Beziehungen sind beispielsweise die hierarchische Zugehörigkeit (*isPartOf*) oder Aktualisierungen (*isVersionOf*).
- Identifier zu derart verbundenen Objekten können ebenfalls im Feld *relation* angegeben werden.

unverändert

E.11-4 Das Element *subject* wird für Angaben über das Thema des beschriebenen Dokuments verwendet.

- Üblicherweise wird das Thema durch Stichwörter, Schlagwörter oder Notationen aus Klassifikationssystemen beschrieben.
-

unverändert

E.11-5 Das Element date wird pro Metadatensatz nur einmalig angegeben.

- Dabei ist das Publikationsdatum gegenüber anderen Daten – etwa dem Einstell- oder Erzeugungsdatum – zu bevorzugen, da es für Endnutzer*innen die größte Bedeutung hat.
-

unverändert

E.11-6 Werden die Metadaten eines Dienstes von einem Aggregator-Dienst bereitgestellt, muss dieser die Möglichkeit bieten, die von ihm erfassten Dienste einzeln zu harvesten. Dies kann durch eine Set-Gruppierung oder separate Basic URLs geschehen.

- Dabei sollte die Schnittstelle des Aggregators die Auflistung und Zuordnung der erfassten selbständigen Dienste und ihrer Institutionen ermöglichen.
 - Besonderes Gewicht ist auf die Punkte Normalisierung, Aktualität und Dublettenkontrolle der aggregierten Daten zu legen.
-

unverändert

E.11-7 In einem identifier-Element wird ein direkter Link zum Volltext geliefert.

- Für dieses Element ist die Verwendung eines Persistent Identifiers (mit vorangestelltem Resolver) vorzuziehen (siehe M.11-3).
 - Im Gegensatz zum Link zur Landing Page ermöglicht ein zusätzlicher direkter Link zum Volltext dessen Nutzung für darauf aufsetzende externe Zusatzdienste (beispielsweise übergreifende Volltextsuche, Text-Mining).
-

unverändert

E.11-8 Die Zuweisung des Dokument- bzw. Publikationstyps wird zusätzlich durch Angabe eines geeigneten Wertepaars in eigenen type-Elementen aus dem hierarchisch strukturierten COAR-Resource-Type-Vokabular ergänzt.

- Das COAR-Resource-Type-Vokabular dient der internationalen Harmonisierung von Dokumenten- und Publikationstypen.
 - Die Angabe des Typs erfolgt durch Referenzierung von Concept-URL und Label gemäß https://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/resource_types/.
-

unverändert

E.11-9 Für das Element `creator` werden Autoren-Identifizierer (beispielsweise ORCID) in folgende Binnenstruktur integriert: Carberry, Josiah; <https://orcid.org/0000-0002-1825-0097>; <https://myAuthorIdentifier/xyz>.

- Analog gilt diese Empfehlung auch für das Element `contributor`, sofern darin ein Personenname genannt wird und ein oder mehrere Autoren-Identifizierer vorliegen.
-

unverändert

E.11-10 Das Element `rights` wird verwendet, um die Rechtesituation des Objektes zu beschreiben. Dies betrifft sowohl den Open-Access-Status als auch die Lizenzbedingungen.

- Für die Lizenzbedingungen sind die Vorgaben aus Kriterium 4 – Rechtliche Aspekte, M.4-10 umzusetzen (Lizenz-URL als operable URL).
 - Der Open-Access-Status wird gemäß des COAR-Vokabulars „Access Rights“ gekennzeichnet, (siehe https://vocabularies.coar-repositories.org/access_rights).
-

inhaltliche Änderung

E.11-11 Ergänzend zu einer Beschreibung mittels Dublin Core simple wird das Objekt auch durch Metadaten entsprechend DataCite in der jeweils aktuellen Schema Version, wenigstens in der Schema Version 4.6 beschrieben (siehe <https://schema.datacite.org>).

- Benennung des Datenformats in OAI ist üblicherweise `oai_datacite`.

3 Vergabemodus und Evaluierung

inhaltliche Änderungen

Das DINI-Zertifikat Open-Access-Publikationsdienste wird durch die DINI-Geschäftsstelle bzw. eine von ihr beauftragte Arbeitsgruppe vergeben. Verbunden mit dem Zertifikat, das die Jahreszahl der entsprechenden Zertifikatsversion enthält, wird in einer Urkunde die Bescheinigung über die Erfüllung der Mindestanforderungen für Open-Access-Publikationsdienste ausgestellt.

Die Beantragung des DINI-Zertifikats ist kostenpflichtig. Es werden folgende Kostensätze erhoben, die nach der Beantragung fällig werden:

1. für nicht-kommerzielle Einrichtungen
 - a. DINI-Mitglieder: 350,00
 - b. sonstige Einrichtungen: 700,00 €
2. für kommerzielle Einrichtungen
 - a. DINI-Mitglieder: 800,00 €
 - b. sonstige Einrichtungen: 2.000,00 €

Um das Zertifikat für einen Dienst zu beantragen, ist durch die Betreibenden ein Fragebogen auszufüllen, der die in Abschnitt 2 dieses Dokuments aufgeführten Mindestanforderungen und Empfehlungen in Form einer Checkliste enthält. Der Fragebogen ist online auf den Webseiten von DINI verfügbar (siehe <https://dini.de/dienste-projekte/dini-zertifikat/fragebogen>).

unverändert

Durch das Ausfüllen dieses Formulars legen die Betreibenden dar, ob und in welchem Umfang die einzelnen Kriterien durch den bereitgestellten Dienst tatsächlich erfüllt werden. Neben der Angabe darüber, ob die Anforderungen und Empfehlungen erfüllt sind, werden einige zusätzliche Informationen abgefragt – beispielsweise die URL, unter der eine bestimmte Information zu finden ist. Außerdem bietet das Formular die Möglichkeit, weitergehende Erläuterungen zu geben.

Seit der Version 2013 des DINI-Zertifikats können sich Hosting-Anbieter für Open-Access-Publikationsdienste in einem vorgeschalteten Prozess bestätigen lassen, dass bestimmte Mindestanforderungen aus dem Kriterienkatalog grundsätzlich für alle von ihnen betreuten Dienste erfüllt sind (DINI-ready). DINI schließt mit den entsprechenden Hosting-Anbietern dazu eine gesonderte Vereinbarung, in der die Rechte und Pflichten beider Seiten beschrieben sind. Betreibende, die für ihren Dienst ein solches Hosting-Angebot nutzen, geben dies vor dem Ausfüllen des Fragebogens an und müssen die Fragen für diejenigen Anforderungen, die das Hosting-Angebot bereits erfüllt, nicht beantworten (siehe Abschnitt 1.4 in diesem Dokument).

Nachdem mit dem vollständigen Ausfüllen des Fragebogens der Antrag auf Zertifizierung gestellt ist, erfolgt die Überprüfung der Angaben durch mindestens zwei von der DINI-Geschäftsstelle benannte Gutachter*innen. Dazu ist den Gutachter*innen der freie

Zugang zu dem zu zertifizierenden Dienst zu gestatten. Gegebenenfalls werden an die Betreibenden Rückfragen gerichtet. Die Kommunikation zwischen Betreibenden und Gutachter*innen ist dabei – soweit nichts anderes vereinbart wird – als vertraulich zu betrachten. Eine Kontrolle vor Ort ist nur im Ausnahmefall vorgesehen. Sollten im Rahmen der Überprüfung zusätzliche Kosten entstehen, sind diese durch die Betreibenden zu tragen. Sie werden durch DINI darüber zuvor informiert.

Der Kreis der Gutachter*innen rekrutiert sich im Wesentlichen aus den bisher zertifizierten Institutionen. Neu zertifizierte Institutionen werden entsprechend gebeten, eine Person als Gutachter*in zu benennen. Die Gutachter*innen-Teams bestehen aus zwei Personen, wobei wenigstens eine dieser Personen aus dem Land des begutachteten Dienstes und wenigstens eine Person aus einer DINI-Mitgliedsorganisation stammen soll. Als regulärer Bearbeitungszeitraum zwischen Antragsdatum und Ausstellung eines DINI-Zertifikats sind zwei Monate vorgesehen. Die Dauer der Begutachtung wird auch dadurch bestimmt, wie schnell auf Rückfragen der Gutachter*innen an die Betreibenden reagiert wird. Der Zeitraum kann sich insbesondere dann verlängern, wenn einzelne Kriterien nicht oder nicht vollständig erfüllt sind.

redaktionelle Änderungen

Ein einmal ausgestelltes Zertifikat verliert mit der Veröffentlichung der dritten Nachfolgeversion des Kriterienkatalogs seine Gültigkeit. Mit der Veröffentlichung der Version 2025 verlieren damit alle Zertifikate, die auf Versionen des Kriterienkatalogs 2016 oder dessen Vorgängerversionen basieren, ihre Gültigkeit.

Aufgrund der eingetragenen Jahreszahl der Zertifikatsversion ist jederzeit überprüfbar, welchen Leistungsanforderungen der Dienst zum Zeitpunkt der Ausstellung des Zertifikats genügt hat. Bei nachträglich festgestellten Verstößen gegen die Kriterien des Zertifikats kann das Zertifikat durch DINI aberkannt werden.

Änderungen an der Implementation des Publikationsdienstes können Auswirkungen auf die Erfüllung der Mindestanforderungen des Zertifikats haben. Entsprechende Änderungen am Publikationsdienst sollen durch die Betreibenden an DINI mitgeteilt werden. DINI behält sich die Möglichkeit einer Nachprüfung, einer Neuzertifizierung oder einer Aberkennung vor. Hierdurch können Kosten entstehen, die vorab mit den Betreibenden abgesprochen werden.

Ein erfolgreich begutachteter Dienst darf sich als „Zertifiziert als Open-Access-Publikationsdienst“ bezeichnen und dies durch das offizielle Zertifikatslogo auf der Startseite oder in einer anderen geeigneten Form anzeigen. Jede missbräuchliche Verwendung der Bezeichnung und des Logos wird verfolgt.